

CATÁLOGO DE LAS PLANTAS VASCULARES DEL ESTADO MONAGAS, VENEZUELA

CATALOG OF VASCULAR PLANTS OF MONAGAS STATE, VENEZUELA

AMÉRICA LÁREZ RIVAS^{1,*}, ÁNGEL FERNÁNDEZ², ELIZABETH PRADA ANDRADE¹, REINA GONTO²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ciencias del Agro y del Ambiente, Departamento de Ingeniería Agronómica, Herbario UOJ, Maturín, Venezuela, ²Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Ecología, Herbario IVIC, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: América Lárez Rivas , E-mail: americarez@gmail.com

RESUMEN

A pesar de que las exploraciones botánicas en Venezuela empezaron en el siglo XIX, el estado Monagas permaneció prácticamente inexplorado hasta mediados del siglo pasado. Con la fundación de la Universidad de Oriente en 1958 se iniciaron los estudios científicos y el registro de su flora. El Herbario del Departamento de Agronomía de esta universidad (UOJ) se convirtió en una plataforma esencial para apoyar las investigaciones en este campo. La revisión crítica de sus colecciones históricas y de otros siete herbarios venezolanos permitió recopilar información clave para consolidar este catálogo. La lista comprende 202 familias, 1.168 géneros y 3.050 especies de plantas vasculares, incluyendo 96 especies endémicas. Estos datos destacan al estado Monagas como una región de notable diversidad florística, que alcanza el 80% de las familias, el 47% de los géneros y 20% de las especies registradas para Venezuela. Su riqueza está influenciada por su ubicación, que abarca parte de las regiones fitogeográficas del Caribe y de Guayana, generando gradientes topográficos y ecológicos que mezclan elementos florísticos de la Cordillera de la Costa, llanos y deltas. Para cada especie se proporciona información detallada sobre hábito, hábitat(s) y distribución en el área, además de colecciones de referencia, totalizando 6.143 especímenes de herbario. También se recopila información geográfica y ecológica del estado Monagas útil para entender su riqueza florística.

PALABRAS CLAVE: Flora, angiospermas, helechos, Venezuela.

ABSTRACT

Although botanical explorations in Venezuela began in the 19th century, Monagas state remained practically unexplored until the mid-20th century. With the founding of the Universidad de Oriente in 1958, scientific studies and the recording of its flora began. The Herbarium of this university's Agronomy Department (UOJ) became an essential platform for supporting research in this field. A critical review of its historical collections and those of seven other Venezuelan herbaria made it possible to compile key information for consolidating this catalog. The list includes 202 families, 1,168 genera, and 3,050 species of vascular plants, including 96 endemic species. These data highlight Monagas state as a region of remarkable floristic diversity, encompassing 80% of families, 47% of genera, and 20% of the species recorded for Venezuela. Its richness is influenced by its location, which covers part of the phytogeographic regions of the Caribbean and Guayana, generating topographic and ecological gradients that blend floristic elements from the Coastal Range, plains, and deltaic areas. For each species, detailed information is provided on habit, habitat(s), and distribution in the area, along with reference collections totaling 6,143 herbarium specimens. Additionally, geographic and ecological information on Monagas state is compiled to help understand its floristic richness.

KEY WORDS: Flora, angiospermae, ferns, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la flora de cualquier extensión geográfica evoluciona de una fase de estimación a una de compilación de listas documentadas de las plantas que ocurren en el área y se adquiere mediante exploraciones y evaluaciones florísticas. Esta información es crucial para comprender la diversidad y distribución de especies, así como para establecer estrategias de

gestión y conservación de la vegetación.

El estudio de la flora del estado Monagas es un proyecto que ha sido desarrollando en el Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente desde su fundación en 1961. Inicialmente se llevó a cabo como parte del plan de estudios de Botánica Sistemática y Silvicultura en la Escuela de Ingeniería Agronómica. Posteriormente, se convirtió en uno de los objetivos específicos del

herbario del Departamento de Agronomía (UOJ), cuyo propósito principal es servir como referencia para el conocimiento de la flora de los llanos orientales de Venezuela y respaldar las labores de exploración, colección e identificación necesarias para avanzar en este objetivo (Lárez 2005a).

En la Tabla 1 se presentan las principales publicaciones donde se ha recopilado información sobre la flora vascular del estado Monagas, así como el procedimiento seguido para estimar y/o determinar el número de familias, géneros y especies reportadas en cada estudio.

Tabla 1. Principales referencias sobre la diversidad florística del estado Monagas.

Nº de taxones de plantas vasculares	Fuente de información	Referencias
Especies: 1.287 Géneros: 604 Familias: 130	Taxones recolectados en el estado Monagas asentados en los libros de registro de los herbarios: UOJ, IRBR, VEN y los citados en la publicación Flora de Venezuela hasta 1985.	Lárez (1985)
Especies: 2.566 Géneros: 1105 Familias: 204	Taxones recolectados en el estado Monagas asentados en los libros de registro de los herbarios: GUYN, IRBR, IVIC, MY, MYF, PORT, UOJ y VEN y los citados en Flora de Venezuela hasta 2005.	Lárez (2005b)
Especies: 2.219 Géneros: 954 Familias: 184	Revisión crítica de la data utilizada en la publicación anterior. Exploraciones de áreas poco muestreadas y revisión taxonómica y nomenclatural de varios taxones.	Lárez <i>et al.</i> (2015)

Los datos de las dos primeras publicaciones son estimaciones de los taxones representados en la flora local, derivadas de la compilación de los nombres científicos de las especies recolectadas en el estado Monagas y registradas en los libros de los herbarios mencionados en la tabla adjunta. Sin embargo, las mismas carecieron de una verificación exhaustiva en las etiquetas de los exsiccata, donde los especialistas revisores del taxón en cuestión tradicionalmente asientan los posibles cambios taxonómicos o nomenclaturales a que hubiese lugar.

En ambos trabajos también se incluyeron las especies citadas para el estado Monagas en los volúmenes de la colección Flora de Venezuela publicados hasta entonces (Lasser 1964-1974), y las familias fueron circunscritas siguiendo el Sistema de Clasificación de Hutchinson (1973). En la primera publicación la validación de los nombres científicos se apoyó en el Index Kewensis y sus suplementos (Jackson y Hooker 1893a,b), mientras que en la segunda se utilizó la base de datos del Jardín Botánico de Missouri (<http://www.tropicos.org>).

Los datos recopilados para la segunda publicación fueron sistematizados y utilizados como punto de partida para la siguiente fase de trabajo. Éste esfuerzo fue realizado por un grupo de investigadores de diversas instituciones botánicas venezolanas, quienes elaboraron un proyecto de investigación (Lárez 2010), con el objetivo de producir un catálogo exhaustivo de la flora del estado Monagas.

La revisión crítica de los especímenes recopilados en este conjunto de datos, junto con chequeos de campo y la incorporación de nueva información sobre taxones y áreas poco exploradas marcó el inicio de la fase de determinación cuantitativa de los taxones representados en la flora local. Además, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura especializada, destacando el Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (Hokche *et al.* 2008), Flora of the Venezuelan Guayana (Steyermark *et al.* 1995-2005) y el Catálogo anotado e ilustrado de la Flora Vascular de Los Llanos de Venezuela (Duno *et al.* 2007). De esta manera surgió la última publicación, donde la inclusión de cada taxón se condicionó a la existencia de al menos un espécimen de referencia depositado en alguno de los herbarios mencionados. Además, se actualizó la nomenclatura utilizando las bases de datos del Jardín Botánico de Missouri (<http://tropicos.org>) y el International Plant Names Index (<http://www.ipni.org>). La delimitación de familias y géneros se ajustó según la clasificación APG-III (2009).

Esta última publicación incluyó una lista de las familias y de los géneros de Angiospermas y Pteridófitas representadas en el estado Monagas, así como el número de especies determinadas en cada género, aunque no se especificaron cuáles eran estas especies en particular.

En la presente publicación se ha consolidado el conocimiento taxonómico generado sobre la flora del estado Monagas hasta el año 2017, presentando

un catálogo exhaustivo que incluye el nombre científico de cada especie identificada, así como el o los nombres comunes en la zona, su hábito, el hábitat y la altitud donde se desarrolla, su distribución geopolítica en el estado Monagas, el nombre del recolector o recolectores y el número de colección de uno o más especímenes que valida su presencia en el estado y el acrónimo del herbario donde está(n) depositado(s). Además, se incluye información sobre endemismo.

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES

El estado Monagas (Fig. 1) se encuentra ubicado en la región Nor-Oriental de Venezuela. Limita al norte con el estado Sucre, al sur con el río Orinoco, al este con el Golfo de Paria y el estado Delta Amacuro y al oeste con el estado Anzoátegui. Con una extensión territorial de 28.900 Km², se sitúa entre los paralelos 8°20' y 10°20' de Latitud Norte y entre los meridianos 62°00' y 64°05' de Longitud Oeste. La división político-administrativa actual del estado comprende 13 municipios: Acosta, Aguasay, Bolívar, Caripe, Cedeño, Maturín, Libertador, Piar, Punceres, Santa Bárbara, Sotillo, Uracoa y Ezequiel Zamora (MARNR 1997).

Figura 1. Ubicación relativa en Venezuela y municipios del estado Monagas.

Fisiografía, suelos y vegetación¹

La geomorfología del estado Monagas es variada y compleja. Comienza con un relieve montañoso que ingresa desde el noroeste, dando

¹Parte del contenido de este capítulo contó con la colaboración del M.Sc. Luis E. Redden (Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ciencias del Agro y del Ambiente, Departamento de Ingeniería Agronómica), especialista en suelos, cuya contribución ha sido fundamental.

paso gradualmente a tierras llanas intercaladas por mesas, hasta llegar a las riberas del río Orinoco en el sur. Hacia el este las llanuras se transforman en planicies de transición que van cambiando el paisaje hacia tierras deltaicas, culminando en el caño Manamo en el límite con el estado Delta Amacuro.

Según la clasificación de los paisajes vegetales venezolanos (Huber y Oliveira-Miranda 2010), en el estado Monagas se identifican dos regiones fitogeográficas: Montañas y Llanuras Bajas. La primera comprende una sección de la Serranía del Interior de la Cordillera de la Costa Oriental, mientras que la segunda abarca porciones de los sectores Mesas y Llanos Orientales de la Subregión Llanos, así como partes de la Subregión Planicie Deltaica del río Orinoco y Cenagosa Costera del río San Juan (Duno *et al.* 2007, FEP 2012). Estos paisajes fisiográficos se encuentran en una secuencia de altitud decreciente de norte a sur, corresponden a diferentes períodos geológicos y presentan diversas características locales en términos abióticos y bióticos, lo que da lugar a una amplia diversidad de suelos y vegetación.

En este contexto y complementando la información con datos cartográficos, edafológicos, hidrográficos, climáticos, de flora y vegetación, a continuación se describen los principales paisajes en cada región, cuya distribución se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Paisajes Fisiográficos del estado Monagas (García 2015).

Montañas

En el estado Monagas, la Serranía del Interior abarca una porción del Macizo del Turimiquire, el cual también se extiende hacia sectores de los estados Anzoátegui y Sucre. Éste bloque montañoso,

de origen cretácico, está compuesto principalmente por rocas sedimentarias, con predominancia de areniscas calcáreas y lutitas. Su estructura general ha sido moldeada por una intensa actividad tectónica y la presencia de numerosos pliegues, resultado de fallas mayores y menores. En cuanto a su fisiografía, se caracteriza por la presencia de serranías de alturas medias a bajas, en estadios de evolución que van desde maduros a seniles. Además, se encuentran valles intra e inter montanos con fondos estrechos en forma de V y depresiones tectónicas que forman cuencas sedimentarias dentro de la región. Los ríos Manzanares, Aragua y Guarapiche dividen al Turimiquire en dos grandes unidades de paisaje: el Macizo Bergantín, más elevado y compacto, con rocas muy plegadas y el Macizo de Caripe, con alturas menores y presencia de afloramientos de calizas de composición más blanda (MARNR 1997, González de Juana *et al.* 1980, Elizaide *et al.* 2007, Huber y Oliveira Miranda 2010).

El Macizo de Caripe constituye la parte montañosa de Monagas, comenzando en el extremo noroccidental del estado y extendiéndose hasta el margen del río San Juan, al este de Caripe, e internándose hacia el sureste de Aragua de Maturín (Fig. 2). Este paisaje abarca aproximadamente 2.500 km², lo que representa alrededor del 10% del territorio del estado Monagas, y se encuentra distribuido en los municipios Acosta, Caripe, Piar y una pequeña porción del municipio Bolívar (MARNR 1997, Llamozas *et al.* 2003, Calzadilla y Santamaría 2008, García 2015).

En esta región, la erosión kárstica ha dado lugar a la formación de complejos sistemas de cavernas,

como la del Guácharo, y valles, como el de Caripe. Estos se caracterizan por la presencia de material sedimentario plegado y basculado que influye en la morfología de la red hidrográfica local (Strahler 1975). El relieve es abrupto y complejo (Fig. 3), con pendientes que superan el 45%; sin embargo, en los valles y depresiones inter montanas el desnivel es inferior a 12%. Las elevaciones oscilan entre los 1.200 a 1.400 m, siendo el pico de mayor altitud el Cerro Negro, con unos 2.220 m.

Los suelos en el Macizo de Caripe muestran una notable heterogeneidad (Fig. 4), la cual está asociada con amplias diferencias locales en el régimen de lluvias, el relieve, el material parental y la actividad humana. En áreas con clima estacional, relieve muy accidentado y deforestación, con un material parental principalmente compuesto de lutitas endurecidas y areniscas poco permeables, los suelos son líticos, poco profundos (<10 cm), con una baja capacidad de infiltración y fertilidad, clasificados como Ustorthents y Dystrusteps (Unidad S3). En zonas con un régimen húmedo, donde persisten lotes boscosos y plantaciones de café, los suelos se clasifican como Kandistults, Haplustalfs y Dystrustepts (Unidad S2), son moderadamente profundos, bien estructurados y con porcentaje variables de materia orgánica y bases. En los valles se encuentran suelos Hapludolls, Kandudults y Endoaquepts (Unidad S1), con porcentajes variables de materia orgánica y bases, de texturas finas, algunos de los cuales permanecen saturados de agua durante gran parte del año (Mogollón y Comerma 1994, Elizaide *et al.* 2007, SSS 2014).

Figura 3. Macizo de Caripe. (A). municipio Acosta, (B). municipio Caripe.

Figura 4. Tipos de suelos en los paisajes fisiográficos del estado Monagas.

Los principales ríos que nacen en esta serranía y su piedemonte son: Amana, Aragua, Caripe, Guarapiche y Punceres, los cuales forman un sistema de cuencas casi paralelas que drenan en sentido norte-sur, pero al entrar a la porción llanera desvían su curso hacia el sureste y este (MARNR 1997).

La vegetación original predominante en la zona eran los bosques nublados y semicaducifolios, de los cuales solo quedan vestigios en los sitios menos accesibles del macizo, por encima de los 1.200 m snm (Lárez 2003). Esto se debe en parte a que desde tiempos coloniales los valles y laderas de los cerros han sido desforestados y utilizados con fines agrícolas, pero también es una consecuencia de los incendios frecuentes que han transformado lotes boscosos en matorrales y herbazales secundarios. A pesar de que gran parte del área integra la zona protectora del Turimiquire, solo en el sector B del Parque Nacional el Guácharo persisten fragmentos de la vegetación original (Lárez *et al.* 2001, Lárez 2005b).

Llanuras bajas

La porción montañosa del estado Monagas se continua con parte de los Llanos Orientales de Venezuela, los cuales están formados por grandes

acumulaciones de sedimentos muy heterogéneos del Pleistoceno inferior, arrastrados y depositados por los cursos de agua provenientes de la Serranía del Interior, así como aportes del río Orinoco (Zinck y Urriola 1970, COPLANARH 1974, Schargel 2007, López y Delgado 2015).

En esta área se distinguen los Llanos altos o mesas, ubicados hacia el centro y el sur del estado y los Llanos bajos o planicies hacia el sureste, donde forman parte de la formación Delta del Orinoco (MARNR 1997, González de Juana *et al.* 1980).

Llanos altos o mesas

Esta unidad fisiográfica es predominante en el estado Monagas, se inicia en el centro de su geografía y se extiende al sur, hasta las riberas del río Orinoco, y al este, hasta el inicio de las llanuras deltaicas que terminan en el caño Manamo. La zona se caracteriza por un relieve de mesas prácticamente horizontales, lisas o ligeramente onduladas, interrumpidas por farallones casi verticales y por las depresiones de los valles de los ríos y caños que la atraviesan. Estos valles están delimitados por bordes y farallones casi verticales, como los de los ríos Urica, Tacata, Guanipa y Mondongo. Dentro de este paisaje se diferencian cuatro subunidades: Mesa de piedemonte, Mesa plana, Mesa disectada y Valles

(Fig. 2) (MARNR 1997, Schargel 2007, López y Delgado 2015).

Mesa de piedemonte

Se ubica en la porción inferior del flanco sur de la Serranía del Interior, situada en el centro-norte del estado Monagas. Esta región abarca unos 3.000 km², lo que representa poco más del 10% de la superficie del estado, y se extiende por parte de los municipios Bolívar, Cedeño, Piar y Punceres (Fig. 2) (MARNR 1997, Calzadilla y Santamaría 2008, 2013, García 2015).

Este paisaje, de origen Terciario, se caracteriza por una topografía inclinada y variada, que incluye colinas bajas, lomas, terrazas aluviales y conos de deyección, delimitados por farallones y cañones (Fig. 5). Las pendientes oscilan entre 8 y 20%, con elevaciones hasta de 450 m snm. La configuración del relieve ha sido moldeada por erosión de las áreas que drenan algunos caños y los ríos Amana, Aragua, Guarapiche y Punceres (Mogollón y Comerma 1994, Elizaide *et al.* 2007, Schargel 2015).

Figura 5. Mesa de piedemonte, municipio Piar.

La diversidad de suelos en esta zona es notable, influenciada por eventos geomorfológicos, tipos de materiales parentales, cobertura vegetal, relieve y tiempo de evolución. Se encuentran varias asociaciones de suelos clasificadas como Unidades P1, P2, P3, P4 y P5 (Fig. 4). En las áreas orientales, donde se hallan las colinas, lomas y valles, predominan suelos denominados Kandiusults y Ustipsaments (Unidad P2), caracterizados por su acidez, bajo contenido de materia orgánica y textura arenosa o media, hasta moderadamente pedregosa en todo el perfil. En contraste, en las zonas ligeramente inclinadas, en contacto con la Mesa plana, predominan suelos altamente meteorizados y ácidos, como los Kandiusults y Haplustoxs (Unidad P1). Algunas áreas presentan lomas bajas, donde los suelos son delgados, con grava y arena cementadas por óxidos de hierro. En las llanuras se encuentran pequeñas lagunas intermitentes, resultado del proceso de sufusión, causada por la erosión interna del material fino en suelos mal drenados (SSS 2014, Schargel 2015).

Los valles de los ríos en el piedemonte muestran variaciones en la acumulación aluvial, con algunos

que poseen varios niveles de terrazas y otros solo una o ninguna, junto con un fondo coluvial. Estas diferencias, junto con la edad de las terrazas y el material parental, determinan diferentes tipos de suelos. En las terrazas y sedimentos coluviales de los valles de ríos como el Guarapiche y Amana, los suelos son pedregosos, altamente meteorizados y ácidos, clasificados como Haplustoxs y Kandiusults (Unidad P3). En ciertos sectores afloran materiales del terciario que producen suelos moderadamente salinos (Unidad P4), clasificados como Dystrusterts, Dystrustepts y NatriustalFs, dependiendo de su evolución, bases intercambiables y salinidad. En las vegas se encuentran suelos en sedimentos recientes con poco a moderado desarrollo, sujetos a inundaciones, clasificados como Ustifluents y Ustropepts (Unidad P5) (Schargel 2007, 2015, SSS 2014).

En cuanto a la vegetación del piedemonte, se encuentran elementos florísticos tanto de las áreas montañosas del norte y de las tierras bajas adyacentes. Sin embargo, un estudio realizado en la cuenca alta del río Aragua determinó que alrededor de un 20% de las especies son exclusivas de este paisaje fisiográfico

(Calzadilla y Lárez 2008). Se distinguen sabanas abiertas y arboladas, bosques ribereños definidos por el curso de los ríos y caños que drenan la zona, bosques caducifolios en los valles de los ríos, sitios undulados y laderas inclinadas, donde están representadas casi todas las especies arbóreas características o indicadoras de los bosques tropófilos basimontanos caducifolios de la Cordillera de la Costa. Hacia el oeste, en el municipio Cedeño, predominan los arbustales espinosos, con especies caducifolias mezcladas con cactáceas como *Cereus repandus* y *Opuntia caracasana*. En áreas agrícolas abandonadas proliferan los matorrales dominados por *Pisonia macranthocarpa*, *Pseudabutylon umbellatum*, *Senna atomaria*, *Maclura tinctoria* y *Lonchocarpus fendleri*, entre otras especies (Calzadilla y Lárez 2008, Calzadilla y Santamaría 2008, 2013, Aymard y González 2014).

Mesa plana

Se extiende desde el centro hasta el sureste del estado Monagas, interrumpida por los valles de los ríos Amana, Guanipa, El Tigre y sus afluentes, Morichal Largo, Tonoro y Uracoa. Estos cursos de agua drenan en dirección oeste-este, depositando los sedimentos arrastrados que se acumulan e integran a las planicies aluviales (Fig. 2). Esta vasta extensión cubre casi el 50% de la superficie del estado Monagas, aproximadamente 12.000 km², distribuidos en los municipios Aguasay, Cedeño, Ezequiel Zamora, Libertador, Maturín, Santa Bárbara, Sotillo y Uracoa (MARNR 1997, García 2015).

El relieve es mayormente plano, con una ligera inclinación hacia el este y pendientes que oscilan entre 1 a 3%. A lo largo de los valles la topografía varía de ondulada a escarpada, con fuerte disección, pero las partes elevadas no superan los 40 m snm (MARNR 1997).

En cuanto a los suelos, se encuentra varias asociaciones representadas por las Unidades P1, M2, M3 y M4 (Fig. 4). En las áreas del oeste y centro, los suelos son bien drenados, altamente meteorizados, ácidos y con bajo contenido de bases intercambiables y materia orgánica. Se caracterizan por horizontes superficiales de varios espesores, texturas gruesas a medias y subsuelos más arcillosos, clasificados como Kandiusults y Haplustoxs (Unidad P1). Hacia el centro-sur, predominan suelos clasificados como Kandiusults, Paleustult y Quarzipsammet, caracterizados por un drenaje bueno a excesivo, textura media, bajo contenido de bases y materia orgánica, y presencia de arcilla en

profundidad (Unidad M2, Fig. 3).

En el sureste del estado, se extiende una planicie del Pleistoceno inferior, correspondiente a una facies pseudodeltaica de la formación mesa, que desaparece hacia el oriente bajo sedimentos más recientes del Delta del río Orinoco. Aquí se encuentran suelos clasificados como Plinthic Kandiusults (Unidad M3), con textura superficial media a fina, subsuelo más arcilloso; pH ácido y bajo contenido de materia orgánica y bases. El drenaje varía de bueno a imperfecto y es pobre en las áreas bajas (González de Juana *et al.* 1980, Mogollón y Comerma 1994, Elizaide *et al.* 2007, Schargel 2007, SSS 2014).

La Unidad M4 se presenta en una zona de relieve relativamente bajo afectada por desbordamientos del río Orinoco. Los suelos poseen texturas gruesas a medias y un drenaje imperfecto, clasificados como Dystrustepts y Psammentaquent. La acción de los caños y ríos que atraviesan esta área afectan el relieve de la mesa plana, con valles alargados, encajonados y más o menos amplios, con sedimentos aluviales y coluviales de origen reciente.

La Unidad V1 (Fig. 4) agrupa los suelos de los valles arenosos y con grava, frecuentemente inundados por los ríos Amana, Caris, Guanipa, Tigre y Yabo, clasificados como Quarzipsamments, Psammentaquent y Psammentaquepts. En los valles inundados por largos periodos de los ríos Morichal Largo y Uracoa solo se han identificado los dos últimos tipos.

En términos de vegetación, predominan las sabanas abiertas, arbustivas y arboladas, así como los bosquetes conocidos como *matas* o bosques de sabana (Fig. 6). En las áreas gramíneas, dominan las especies de los géneros *Axonopus* y *Trachypogon*, mientras que entre los árboles y arbustos sobresalen *Curatella americana*, *Bowdichia virgilioides*, *Byrsonima crassifolia* y *Casearia sylvestris*. Los valles albergan bosques caducifolios, semicaducifolios, ribereños y morichales (Lárez y Vera 1970, Lárez 1973, Ramia 1974).

Gran parte de estas tierras ha sido utilizada con fines agrícolas y pecuarios, destacando las plantaciones de pino caribe en el sureste del estado. Además, esta formación es parte de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que ha llevado a que grandes extensiones sean afectadas por las actividades de explotación de este recurso (Schargel 2007, López y Delgado 2015).

Mesa disectada

Se encuentra en la parte centro-occidental del estado (Fig. 2), abarca unos 2.500 km² en parte de los municipios Aguasay, Maturín y Santa Bárbara (MARNR 1997, García 2015).

Su relieve se caracteriza por estar disectado, con la presencia de grandes cárcavas tanto activas como estabilizadas, que exhiben taludes verticales y subverticales con depósitos coluviales. Las pendientes superan el 15%, resultado del entalle del escurrimiento hídrico superficial y de la intensa erosión regresiva, activada por ligeros levantamientos de la formación mesa (Fig. 7). Esta área está cruzada por los ríos Guanipa, Yabo y Caris. Los suelos presentan similitudes con los de la Mesa

Plana, clasificándose como Kandiuults, Haplustoxs y Quarzipsammets (Unidad M5, Fig. 4), aunque algunos están muy erosionados. En ciertos sectores afloran rocas del terciario sobre las cuales se encuentran suelos poco evolucionados (Dystrustepts), con alto contenido de arcillas expansibles (Dystrusterts) o con porcentajes de arcillas que se incrementan con la profundidad, moderadamente salinos y en bases intercambiables (Natriustalfs) (Mogollón y Comerma 1994, Elizaide *et al.* 2007, Schargel 2007, SSS 2014).

La vegetación es similar a la de la Mesa Plana, aunque en los sitios con afloramientos rocosos se forman bosques caducifolios que, gracias a esa característica, han escapado de la deforestación con fines agrícolas (Duno *et al.* 2007).

Figura 6. Mesa plana. (A). Sabana abierta, municipio Libertador, (B). Sabana arbolada, municipio Sotillo.

Figura 7. Mesa disectada, municipio Aguasay.

Llanos bajos o planicies

Estas llanuras se ubican al sur y sureste del estado Monagas, en los límites con los estados Bolívar y Delta Amacuro. Se desarrollan en ambientes sujetos a inundaciones frecuentes por

lluvias, desbordamiento de ríos y efectos de mareas, lo que origina el transporte y la deposición temporal de sedimentos ricos en arcilla y limo, con altos contenidos de materia y sedimentos orgánicos (turbas), poco consolidados. Además, el ingreso de agua salobre de origen marino conduce al desarrollo

de marismas (pantanos del litoral marino) donde los sedimentos y los suelos que se forman tienden a acumular sulfuros de hierro entre los 50 a 100 cm (Elizaide *et al.* 2007).

El relieve es predominantemente plano con algunas depresiones, las pendientes son menores de 1% y los desniveles locales no sobrepasan los 15 metros. Según MARNR (1997), los sedimentos geológicos y la dinámica fluvial permiten diferenciar cuatro tipos de planicies en el estado Monagas: Aluvial del río Orinoco, Cenagosa costera, Cenagosa deltaica y Aluvial de desborde de los ríos Amana, Guanipa y Tigre.

Planicie aluvial del río Orinoco

Se encuentra al sur del estado Monagas, donde concluye el paisaje de la Mesa Plana y comienza una zona de transición que da paso a una fracción

de esta planicie, la cual abarca unos 700 km² en el municipio Sotillo (Fig. 2) (MARNR 1997, García 2015).

El relieve, el suelo y la vegetación de esta zona son el resultado de la dinámica fluvial del río Orinoco, que se caracteriza por un ciclo estacional de subida de aguas (julio-agosto), seguido por períodos de aguas altas (agosto-septiembre), bajada de aguas (octubre-noviembre) y aguas bajas (diciembre-junio) (Rosales *et al.* 2007). Los sedimentos aluviales depositados durante los periodos de inundación conforman esta planicie, donde, con el descenso de las aguas, se observan grandes explayamientos, diques y extensas cubetas temporales y permanentes, con pendientes graduales y hasta de unos 6 metros de profundidad, cuyo conjunto conforman el archipiélago del oeste del municipio Sotillo (Fig. 8).

Figura 8. Planicie aluvial del río Orinoco, municipio Sotillo.

Los suelos presentan un drenaje imperfecto, con texturas gruesas a medias en los diques y explayamientos y más finas en las cubetas, clasificados como Dystrustepts y Psammentaquents (Unidad O1, Fig. 4) (SSS 2014).

La vegetación predominante comprende sabanas abiertas y arboladas, en la zona de contacto con la formación mesa, asociaciones caducifolias de arbustal-bosque, en la zona de transición, y bosques de várzea o de rebalse, herbazales y arbustales de pantano, en las llanuras de anegamiento del río Orinoco. Esta planicie tiene una alta diversidad florística, donde destacan las siguientes especies endémicas o cuasi endémicas de Venezuela: *Calyprion carthagenense*, *Chrysobalanus prancei*, *Hymenopus hispidus*, *Oryctanthus occidentalis* y *Varronia steyermarkii*. En la matriz herbácea de las

sabanas domina una asociación de *Axonopus canescens* y *Bulbostylis paradoxa*, a diferencia de las sabanas de los llanos altos o mesas, donde las especies herbáceas codominantes son *Trachypogon spicatus* y *Axonopus canescens* (Lárez y Vera 1970, Lárez 1973, Lárez *et al.* 2017).

Planicie cenagosa costera

Se localiza en el noreste del estado, abarcando parte de los municipios Bolívar, Libertador, Maturín, Punceres, Sotillo y Uraoa, con una extensión aproximada de 2.900 Km² (Fig. 2) (MARNR 1997, García 2015). Esta planicie se ha formado por la acumulación de sedimentos causada por el desborde del caño Buja y de los ríos Amana, Guanipa y San Juan, junto con sus afluentes. El relieve es mayormente plano, con pendientes inferiores al 1%

y su topografía integra llanuras de colmatación fluvio-marinas, marismas, cubetas de mareas cubiertas con turbas y canales en proceso de colmatación. Los suelos en toda el área permanecen saturados de agua por periodos más o menos prolongados. En las zonas donde predominan los sedimentos aluviales, los suelos son poco desarrollados (Hydraquents); en los sectores pantanosos, son orgánicos y ácidos, designados Haplofibrist, cuando la turba está poco descompuesta, o Haplohemists, cuando la descomposición de la turba es mayor. En las marismas, donde se encuentra presencia de sulfuro de hierro (pirita), los suelos se clasifican como Sulphahemists (Unidades L1 y L2, Fig. 4) (Elizaide *et al.* 2007, SSS 2014).

En relación a la vegetación, predominan las formaciones herbáceas de pantano, los manglares y los bosques siempreverdes *per se*, algunos de los cuales están bajo régimen especial de protección, como la Reserva Forestal del Guarapiche, donde dominan las especies de apamate (*Tabebuia rosea*), jabillo (*Hura crepitans*) y especies de mangle de los géneros *Avicennia*, *Laguncularia* y *Rhizophora* (Aymard 2003).

Planicie cenagosa deltaica

Esta unidad fisiográfica está situada al sureste del estado Monagas, abarca alrededor de 2.000 Km² en los municipios Libertador, Maturín y Uracoa (Fig. 2) (MARNR 1997, García 2015). Esta planicie, de formación reciente, se ha desarrollado gracias a

la colmatación de los ríos Guanipa, Tigre, Morichal Largo y Uracoa, que han configurado un emplazamiento deltaico con numerosos caños y canales interconectados, dando lugar a la aparición de islas e islotes a partir del depósito de sedimentos. Además, el paisaje se ve influenciado por las mareas y los sedimentos marinos que penetran desde el noreste a través del caño Manamo. El relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes que apenas superan el 1% y la altitud rara vez sobrepasa los 4 m snm (MARNR 1997, Duno *et al.* 2007).

Los suelos de estas planicies son mayormente arcillosos y permanecen inundados la mayor parte del año. Han sido clasificados como Fluvaquents (Unidad L3, Fig. 4) (Elizaide *et al.* 2007, SSS 2014).

La vegetación predominante son los bosques siempreverdes (Fig. 9), especialmente los bosques de pantanos, donde es común encontrar las especies como *Calophyllum brasiliense*, *Chrysobalanus icaco*, *Pterocarpus rhorii*, *Symphonia globulifera* y *Virola surinamensis*, así como bosques con palmas de los géneros *Bactris*, *Desmoncus*, *Euterpe*, *Mauritia* y *Manicaria*. Los manglares también son importantes en esta planicie, dominados por *Cassipourea guianensis* y *Rhizophora racemosa*, junto con palmares de pantanos de *Mauritia flexuosa*. En menor extensión, se encuentran herbazales y arbustales de pantanos donde sobresalen las especies *Montrichardia arborescens*, *Machaerium lunatum* e *Hibiscus pernambucensis* (Lárez *et al.* 2011).

Figura 9. Planicie cenagosa deltaica. (A). municipio Maturín, (B). municipio Uracoa.

Planicie aluvial de desborde

Se localiza en áreas adyacentes a la Mesa de Piedemonte, en dirección centro-este; abarcando unos 2.500 Km² en parte de los municipios Bolívar,

Maturín y Punceres (Fig. 2) (MARNR 1997, García 2015).

Esta unidad fisiográfica está principalmente compuesta por las llanuras de desborde de los ríos

Amana, Guanipa y Tigre. El relieve es plano a ligeramente ondulado, con pendientes de 1 a 3%. Se distinguen delgados diques de orilla, napas de explayamiento, de ruptura, así cubetas de desborde y decantación. En estas planicies se encuentran dos asociaciones de suelos (Unidades L4 y L5, Fig. 4). En los diques, los suelos son de textura arenosa, ácidos y bien drenados, clasificados como Ustipsaments; mientras que en las napas y depresiones, son de textura media o arcillosa, ácidos y con mal drenaje, catalogados como Dystrustepts, Endoaquepts y Fluvaquepts (Elizaide *et al.* 2007, SSS 2014).

La vegetación natural predominante son los bosques ribereños a lo largo de los ríos, bancos y albardones fluviales; y las sabanas oligotróficas, cuya vegetación natural ha sido parcialmente sustituida por pastizales introducidos (Duno *et al.* 2007).

Valles

Están presentes en la mayoría de los paisajes descritos, generalmente con una forma alargada, siendo su eje un curso de agua. En el estado Monagas se encuentran diferentes tipos de valles en función del relieve circundante: valles de montaña (Caripe y Guarapiche), valles de piedemonte (Guarapiche, Aragua, Punceres, Quiriquire, Areo, Amana), valles de mesa (Tonoro, Guanipa, Tigre). Dentro de estos, destacan los valles de morichal (Morichal largo, Yabo y Uracoa) y valles de planicie (Orinoco, San Juan y Manamo) (MARNR 1997). Según García (2015), los valles de los principales ríos del estado Monagas ocupan unos 2.742 Km² y son sitios de alta diversidad florística.

CLIMA

Los parámetros climáticos asociados con los tipos de vegetación de una región están determinados por las variaciones locales de temperatura y precipitación. En Venezuela, siendo un país tropical, los cambios significativos de temperatura a lo largo del año no son comunes; sin embargo, el desnivel altitudinal genera un gradiente térmico que influye en la distribución de la vegetación en diferentes pisos. Se estima que la temperatura disminuye aproximadamente 0,67°C por cada 100 metros de elevación sobre el nivel del mar (Jahn 1934, Röhl 1951).

El relieve del estado Monagas abarca desde tierras planas y bajas hasta áreas montañosas con una topografía muy accidentada, con altitudes que

oscilan entre 4 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esta variabilidad topográfica permite distinguir dos pisos térmicos: (1) el **mesotérmico**, con temperatura media anual por debajo de los 24°C, en las áreas montañosas y de piedemonte por encima de los 400 m snm al norte del estado; y (2) el piso **macrotérmico**, con una temperatura media anual por encima de 24°C, en las mesetas y planicies por debajo de los 400 m snm. A medida que se descende hacia el sur, la temperatura aumenta gradualmente, con promedios anuales que alcanzan hasta los 27°C (Pittier 1935, MARNR 1997, Huber y Oliveira- Miranda 2010).

El régimen pluviométrico en el estado Monagas, al igual que en el resto del país, está fuertemente influenciado por un fenómeno macroclimático continental. Este se origina en la zona intertropical debido al choque de los vientos alisios provenientes del norte y del sur del Ecuador, generando una franja de baja presión conocida como la Zona de Convergencia Intertropical. Esto da lugar a la formación de un cinturón de nubosidad que se mueve en sentido noreste-suroeste. Como resultado, se establece un periodo de lluvias que generalmente se extiende desde mayo hasta noviembre, seguido por un periodo más seco desde diciembre hasta abril, cuando la masa de aire se desplaza al sur. Aunque la alternancia de estas dos estaciones es una característica común en la región, el promedio anual de precipitación varía considerablemente, con valores entre 1.500 a 2.000 mm en la franja noreste del estado Monagas, y alrededor de 1.000 mm hacia el suroeste (MARNR 1997). Este amplio rango permite distinguir subtipos locales de precipitación según los promedios mensuales registrados en diferentes localidades. Estos datos se utilizan para determinar la condición seca o lluviosa de cada mes a lo largo del año, siguiendo la generalización de Köppen (1948), quien estableció que un mes se considera suficientemente lluvioso si el promedio mensual es de 60 mm o más. Sin embargo, autores como Huber (2007) y Silva (2010) sugieren que este límite puede variar en función del promedio anual de precipitación.

Este trabajo adopta la escala propuesta por Huber (2007), que distingue entre meses secos (< 50 mm de lluvia promedio), húmedos (50-100 mm) y perhúmedos (> 100 mm). La combinación del régimen pluviométrico con el piso térmico ha permitido desarrollar un sistema para caracterizar los tipos climáticos asociados con los principales ecosistemas y tipos de vegetación (García 1987, Silva 2010). Esta clasificación integra los principales atributos abióticos que determinan la

presencia de un tipo particular de vegetación y ofrece una terminología precisa que evita la variedad y ambigüedad de la nomenclatura relacionada con el clima. Siguiendo este sistema, en el estado Monagas se pueden distinguir cuatro tipos climáticos, principalmente determinados por diferencias en el número de meses secos registrados en diferentes sectores de cada piso térmico, ya que los promedios mensuales de temperaturas se mantienen casi invariables a lo largo del año (MARNR 1997).

En el piso mesotérmico (> 400 m snm y promedio anual de temperatura $< 24^{\circ}\text{C}$) se distinguen dos tipos climáticos:

Húmedo mesotérmico (< 2 meses secos). Esta modalidad es propia de los sectores montañosos ubicados al noreste del estado Monagas, en los límites con el estado Sucre. Un ejemplo de este tipo puede ilustrarse con las características de la precipitación en la estación climatológica La Margarita (Fig. 10.1), donde las observaciones de 37 años registran un promedio anual de 2.327 mm y ningún mes seco a lo largo del año. Este sector ocupa aproximadamente el 1% de la superficie del estado Monagas (MARNR 1997) y se corresponde con las zonas de vida Bosque muy húmedo premontano y Bosque húmedo montano de Holdridge (1979).

Estacional mesotérmico (> 2 meses secos al año). Este clima es predominante en casi toda la zona montañosa y sectores del piedemonte, incluyendo las cuencas altas de los ríos Caripe, Areo, Guarapiche y Punceres. Los registros de la estación climatológica de Caripe ilustran esta modalidad (Fig. 10.2), mostrando una precipitación anual promedio es de 1.265 mm, con cuatro meses secos (enero-abril) y una temporada lluviosa de ocho meses. Según el sistema de Holdridge (1979), este tipo se corresponde a las zonas de vida Bosque húmedo premontano y Bosque seco premontano, que en conjunto representan un 4,33% del área del estado Monagas (MARNR 1997).

En el piso macrotérmico (< 400 m snm y promedio anual de $T > 24^{\circ}\text{C}$) también se distinguen dos tipos climáticos:

Húmedo macrotérmico (< 2 meses secos al año). Este clima es característico de las tierras bajas del noreste de Monagas, en áreas fronterizas con los estados Sucre y Delta Amacuro, donde se encuentran la Planicie cenagosa costera y parte de la Planicie cenagosa deltaica. Los registros de la

estación climatológica de Caripito (Fig. 10.3) ilustran esta modalidad de precipitación, con ningún mes seco, 4 húmedos y 8 per húmedos, con un promedio anual de 2.263 mm. Según Holdridge (1979), el área se corresponde con la zona de vida Bosque húmedo tropical y según MARNR (1997), ocupa un 5,80% de la superficie del estado Monagas.

Estacional macrotérmico (> 2 meses secos al año). Este es el patrón generalizado en un 80% del área del estado, característico de las mesetas, de las cuencas bajas de los ríos Morichal Largo, Guanipa, Mapiquito y Oritupano y de la Planicie aluvial del río Orinoco. El periodo seco puede ser de sólo tres meses en la parte central del estado, como lo muestran los registros pluviométricos de la estación Maturín (Fig. 10.4), o extenderse hasta los cuatro meses hacia el oeste, ilustrado por los registros de lluvia en la estación El Tejero (Fig. 10.5). Los promedios anuales de lluvia en dichas localidades son de 1.307 y 1.054 mm, respectivamente. Este tipo climático se corresponde con la zona de vida Bosque seco tropical (MARNR 1997).

EXPLORACIONES BOTÁNICAS EN EL ESTADO MONAGAS

De acuerdo con Texera (1991), el primer botánico profesional en recolectar plantas en Venezuela fue el sueco Pehr Lofling, quien en 1754 lideró el único grupo enviado por la corona española con el objetivo de buscar plantas de valor económico. Sus exploraciones abarcaron un recorrido desde Cumaná hasta el bajo Orinoco, pero lamentablemente no pudo concluir su misión debido a su fallecimiento dos años después a causa del paludismo. Aunque sus colecciones nunca llegaron a Europa, algunas de sus notas fueron publicadas por su maestro C. Linnaeus en 1758. A pesar del reconocido valor de Venezuela como colonia agrícola, la corona española mostró poco interés por el conocimiento de la flora de Venezuela, en comparación con otras colonias y virreinos. Historiadores de las exploraciones botánicas en nuestro país, como Lindorf (2018), atribuyen este hecho a las precarias condiciones culturales de sus habitantes, quienes mostraban poco interés en conocer sus recursos, lo que no favorecía la planificación de grandes expediciones en esta capitania general.

En el siglo XIX, se inició el estudio sistemático de la flora venezolana. Recolectores y botánicos europeos, principalmente alemanes y británicos, iniciaron sus exploraciones en este territorio. El interés europeo se vio impulsado por el histórico

viaje de Alexander von Humboldt y Aime Bonpland al Nuevo Mundo, que tuvo un gran impacto en los medios científicos de Europa. Su estadía en Venezuela en 1799, debido a una epidemia, les permitió explorar la exuberancia de la flora y la

fauna, recorrieron el Golfo y la Península de Araya, e incursionan en el estado Monagas, donde descubren la Cueva del Guácharo. Este viaje inspiró nuevas expediciones y estudios de la biodiversidad del continente.

Figura 10. Modalidades en la distribución de la precipitación mensual en el estado Monagas.

Durante este siglo, botánicos europeos contribuyeron significativamente al conocimiento de la flora venezolana, entre otros Karl Moritz, Robert Schomburgk, G. Fr. Ed. Otto, Jean Jules Linden, Hermann Wagener, August Flender, Richard Spruce y Adolfo Ernst. La difusión de la obra geográfica de Agustín Codazzi también atrajo exploradores a Venezuela, quienes buscaban descubrir nuevas especies para la ciencia. Sin embargo, la mayoría de las colecciones de plantas realizadas en Venezuela durante ese siglo quedaron en manos de instituciones europeas, ya que en el país no existía la infraestructura adecuada para conservarlas.

La repercusión de las exploraciones botánicas del siglo XIX en los medios científicos y culturales de Venezuela fue escasa o nula, no existen registros de resultados concretos de vínculos con personas o instituciones locales donde quedarán las huellas de esos estudios, la razón principal radica en que el interés por conocer nuestra biodiversidad y su aprovechamiento no obedeció a una demanda del país y los beneficios derivados de este conocimiento favorecieron a la ciencia y a las instituciones

europeas.

En el siglo XX, con el predominio de expedicionarios estadounidenses en Venezuela, se intensificaron las exploraciones botánicas. Henri Pittier, un destacado botánico suizo, llegó al país en 1913 y realizó importantes contribuciones al conocimiento de su flora. Estableció el Herbario Nacional de Venezuela y fundó la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. A partir de entonces, se intensificaron las colecciones botánicas y el conocimiento florístico del país, con la creación de instituciones y centros regionales de estudios de flora y vegetación (Tamayo 1969).

Sin embargo, este crecimiento no se hizo notorio en el sector nororiental hasta la segunda mitad del siglo pasado (Texera 1991, Lárez 2005b, Lindorf 2005). Hasta entonces el conocimiento científico de la flora del estado Monagas se limitaba a las 460 especies recolectadas entre Caripe, Cumanacoa y Cumaná, mencionadas en la obra de Alejandro de Humboldt (1816-1831). También una lista de 244 especies de angiospermas, publicada por Steyermark (1966), producto de sus exploraciones

en las laderas y cimas de la Serranía del Turimiquire, realizadas entre marzo y mayo de 1945, cuya colección está depositada en el Herbario Nacional de Venezuela. Además de algunas muestras colectadas por Henri Pittier en 1945 en el sector monaguense de la Mesa de Guanipa (Pittier 1970, Duno *et al.* 2007), al igual que las referencias de ciertas muestras colectadas por exploradores botánicos en su paso por el estado Monagas en dirección hacia la Guayana venezolana, una región de gran atractivo científico por su sorprendente riqueza florística y paisajística. La última información quedó registrada de manera anónima en los gabinetes de algunos herbarios, principalmente del Herbario Nacional de Venezuela, donde se requería depositar duplicados de las muestras recolectadas en territorio venezolano. Como se discutirá más adelante, la revisión de las etiquetas de esos duplicados proporcionó datos importantes para el desarrollo de este trabajo (Lárez 2005b).

La década 1960-70 marcó un hito en el conocimiento de la flora venezolana, con la incorporación de nuevas instituciones universitarias en actividades de docencia e investigación en carreras relacionadas con la botánica (Lindorf 2018). La creación de la Universidad de Oriente en 1958 fue especialmente significativa, ya que dio inicio a programas de exploración y estudio de la flora regional, dirigidos desde las Escuelas de Ciencias en el Núcleo de Sucre, y de Ingeniería Agronómica en el Núcleo de Monagas, donde con el tiempo se establecieron herbarios (IRBR y UOJ, respectivamente). Desde estos herbarios se inició una labor productiva de colección e identificación que continuó en aumento hasta los primeros años del presente siglo. Sin embargo, la investigación científica en Venezuela ha experimentado un declive alarmante en las últimas décadas, con una caída significativa en la producción académica y tecnológica (De Sousa 2023).

La Tabla 2 muestra en orden cronológico los principales exploradores botánicos que han contribuido al conocimiento de la flora del estado Monagas. La lista, encabezada por Humboldt y Bonpland, incluye otros 77 exploradores individuales o en grupos que, según el análisis de los datos recopilados para la realización de este trabajo, han recolectado 10 o más especímenes que respaldan la presencia de las respectivas especies en territorio monaguense. La mayoría de estos exploradores son venezolanos o extranjeros residentes en el país. Sin embargo, hay algunas excepciones notables, como el grupo compuesto por

Ronald. A. Pursell, Charles L. Curry y Peter R. Kremer, quienes procedentes de la Universidad de Pensilvania (U.S.), llegaron a Venezuela en 1967, con el propósito de estudiar las Bryophytes del país, pero durante sus exploraciones en el estado Monagas también colectaron unos 600 números de Angiospermas. Los duplicados de estas colecciones fueron depositados en el Laboratorio de Botánica Sistemática del Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente. Esta valiosa colección, junto con otras 500 muestras recolectadas por Elod Ijjasz, profesor de Silvicultura en el mismo núcleo, constituyó el material botánico que dio origen al Herbario UOJ (Lárez 2005b, Lárez *et al.* 2015).

Un 45% de los recolectores incluidos en la tabla realizaron sus exploraciones estando adscritos a la Universidad de Oriente, principalmente al Núcleo de Monagas. Sus muestras están depositadas mayormente en UOJ, donde actualmente figuran más de 12.000 especímenes en sus libros de registro, lo que evidencia el impulso que ha tenido la participación de estudiosos del país en el conocimiento de la flora local y nacional. Ya a finales del siglo pasado, Monagas empezó a figurar entre los estados relativamente bien investigados desde el punto de vista florístico (Huber *et al.* 1998, Lindorf 2008).

MATERIALES Y MÉTODOS

La recopilación de datos comenzó en 2005 mediante la revisión crítica de especímenes recolectados en el estado Monagas y depositados en ocho herbarios venezolanos (GUYN, IRBR, IVIC, MY, MYF, PORT, UOJ y VEN). Los datos originales de las etiquetas fueron vaciados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel con los siguientes encabezados: familia y subfamilia (si aplicaba), género, especie y categorías intraespecíficas (si existían), autoridad, nombre común (si disponible), hábito, hábitat, altitud (en metros sobre el nivel del mar), municipio, recolector(es), número de colección, acrónimo del herbario depositario y endemismo. Sólo se incluyeron plantas silvestres o asilvestradas.

Este paso permitió una organización eficiente y un análisis preliminar de la información recopilada, identificando áreas del estado Monagas pobremente recolectadas, así como material de herbario no identificado o mal identificado. Durante el período 2006-2015 se realizaron numerosas exploraciones hacia diferentes ambientes del estado Monagas, particularmente hacia los llanos bajos o planicies, cuya composición florística era casi desconocida. Se

colectaron unas 2500 muestras, las cuales fueron herborizadas y determinadas siguiendo los procedimientos rutinarios de estudios fitotaxonómicos. Los especímenes fueron

depositados principalmente en el herbario UOJ, con duplicados en VEN e IVIC, y se incorporaron a la base de datos.

Tabla 2. Exploradores botánicos en el estado Monagas.

Exploradores botánicos	Año de inicio	Grupo Taxonómico	Paisaje Fisiográfico
Alexander von Humboldt & Aime Bonpland	1799	FLO	Mo
George Henry Hamilton Tate	1924	HEL	Mo
Henri Pittier	1940	FLO	Me
Julian Steyermark	1945	FLO	Me, Mo
Bassett Maguire	1948	FLO	Me, Mo
Francisco Tamayo	1948	FLO	Me, Mo
Galfried Dunsterville	1950	ORCH	Mo
Leandro Aristeguieta	1953	ARB	Me, Mo, Pl
Jhon J. Wurdack	1955	FLO	Me, Pl
Víctor Badillo	1955	AST/FAB, POA	Me, Pl
Baltazar Trujillo	1959	CAC, CON	Mo
Mauricio Ramia	1960	FLO	Me, Pl
Elod Ijjasz*	1964	FLO	Me, Mo, Pl
Franciscus Breteler	1964	FLO	Me, Mo
Tobías Lasser y Volkmar Vareschi	1965	FLO	Me, Mo, Pl
George Bunting	1967	ARA, PIP	Me, Mo, Pl
Ronald Pursell, Charles Curry & Peter Kremer	1967	FLO	Me, Mo, Pl
Aníbal Vera*	1968	FLO	Me, Mo
Lourdes Cárdenas	1969	FAB/Mim	Me, Pl
América Lárez*	1970	FLO	Me, Mo, Pl
Carmen E. Benítez de Rojas	1970	SOL	Me, Mo, Pl
Francisco Delascio	1970	FLO	Me, Mo, Pl
Lino Leonet*	1970	FLO	Me, Mo, Pl
Luis Cumana*	1970	PAC	Me, Mo, Pl
Octavio Briceño	1971	FLO	Me, Mo
Gerrit Davidse	1973	FLO	Me
Getulio Agostini	1973	FLO/Fab	Me, Pl
Manuel Vásquez*	1973	ARB	Me, Mo
Alwyn H. Gentry	1974	BIG, FLO	Me
Andreina Mejías*	1976	MDC	Mo
Onelia Cedeño*	1976	CYP	Me, Pl
Rosalba Brito*	1976	CYP	Me, Pl
Aníbal Castillo	1977	FLO	Pl
David S. Seigler	1979	FLO	Me, Mo
Michael Nee	1979	FLO	Me, Mo
Nilda Alcorces*	1980	FLO	Me, Pl
Gerardo Aymard	1982	FLO	Me
Otto Huber	1982	FLO	Mo
Thomas B. Croat	1982	FLO	Me, Mo
Clarence D. Johnson	1983	FAB, FLO	Me
Mey Zurita*	1983	AES	Me, Mo, Pl
Nelly Martínez*	1983	FAB/Cae	Me, Mo, Pl
Rubén A. Montes	1983	FLO	Me
Carlos Bosque	1986	LAU	Mo
José Fariñas*	1986	POA	Me
Adolfo Cañizares*	1987	MVC	Me, Pl
Magaly Márquez*	1987	PME	Me, Mo, Pl
William H. Hahn	1987	FLO	Mo
Carmen Rosque*	1988	MEC	Me, Pl
Buenaventura Caldera*	1989	HEL	Mo
Fernando O. Zuloaga	1989	POA	Me, Pl
Dickson Frontado*	1990	AST	Mo
Giovanna De Martino	1990	FAB/Mim	Me, Pl
Ilse Villarroel*	1990	STY	Me, Mo, Pl
Javier Peñalver*	1990	MVC	Me

María Figuera*	1990	FLO	Mo
Wilmer Díaz	1991	FLO	Me, Pl
Winfried Meyer	1993	FLO	Mo
Francisco Tineo*	1994	BIG	Me, Mo, Pl
José Obando*	1994	CYP, POA	Mo
Ángel Fernández	1995	FLO	Me, Mo, Pl
José Calzadilla*	1995	FLO	Me, Mo
Manuel Arciniegas*	1995	MEP	Me, Pl
Reina Gonto	1995	CYP, FLO	Me, Mo, Pl
Giuseppe Colonnello	1996	FLO	Pl
María Heredia*	1996	MVC	Me, Mo
Egleé Mudarra*	1997	FLO	Mo, Me
Fabían A. Michelangeli	2001	FLO	
Carmen Buendía	2004	FLO	Me
Hernán Ferrer*	2005	ORC, LAU, CON	Mo
Carlos Leopardi*	2006	ORCH	Mo
Elizabeth Prada*	2006	FLO	Me, Mo, Pl
Delia Gimón*	2008	MVC	Me, Mo
Edelwis Arteaga*	2011	PTR	Pl
José G. Marcano*	2013	FLO	Pl
Carlos Perazzo*	2017	FAB /Fab	Me, Mo, Pl
Josué Rodríguez*	2017	LOR	Me, Mo, Pl

*Profesores, estudiantes y empleados de la Universidad de Oriente.

Grupo Taxonómico: AES = Aeschynomene, ARA = Araceae, ARB = Árboles, AST = Asteraceae, BIG = Bignoniaceae, CAC = Cactaceae, CON = Convolvulaceae, CYP = Cyperaceae, FAB = Fabaceae: Cae = Caesalpinoideae, Fab = Faboideae, Mim = Mimosoideae FLO = Florística, HEL = Helechos, LAU = Lauraceae, LOR = Lorantheaceae, MEC = malezas epífitas de cacao, MEP = malezas en pastizales, MDC = malezas de café, MVC = malezas varios cultivos, ORCH = Orchidaceae, PAC = plantas acuáticas, PIP = Piperaceae, PME = plantas medicinales, PTR = plantas trepadoras, POA = Poaceae, SOL = Solanaceae, STY = Stylosanthes.

Paisaje Fisiográfico: Me = mesa, Mo = montaña, Pl = planicies.

Paralelamente, se revisaron los siguientes taxones para el estado Monagas: Acanthaceae (Fernández *et al.* 2011a), *Aeschynomene* (Lárez y Fernández 2008), Amaranthaceae (Fernández *et al.* 2011b), Apocynaceae (Acuña 2016), Bignoniaceae (Prada *et al.* 2009), *Cassia*, *Chamaecrista* y *Senna* (Lárez y Fernández 2012), Clusiaceae (Gonto *et al.* 2015a), Convolvulaceae (Ferrer *et al.* 2011a), Cyperaceae (Gonto y Fernández 2011), Euphorbiaceae (Lárez y Fernández 2011), Fabaceae-Faboideae (Perazzo 2022), Flacourtiaceae (Prada *et al.* 2015), Lauraceae (Ferrer *et al.* 2011b), Malvaceae (Alcorcés *et al.* 2011), Moraceae (Fernández *et al.* 2015), Onagraceae (Prada *et al.* 2014), Orchidaceae (Ferrer *et al.* 2011c), Piperaceae (Gonto *et al.* 2015b), Portulacaceae (Prada *et al.* 2013), Pteridófitas (Caldera-Vera *et al.* 2021), Rubiaceae (Prada *et al.* 2011) y Verbenaceae (Bello 2016).

Además, se revisó el *Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela* (Hokche *et al.* 2008) para localizar taxones citados para el estado Monagas, que no estaban incluidos en la información recopilada. Dado que esta obra es la referencia sobre la flora del país, se decidió incorporar estos taxones a la base de datos, a pesar

de la falta de información sobre especímenes de autenticación. En la búsqueda de los mismos, se consultaron en línea las bases de datos de varios herbarios extranjeros y otros cuantos nacionales que podrían albergar colecciones de plantas de Monagas. Así se localizaron especímenes de respaldo para muchas especies en 27 herbarios adicionales a los ocho iniciales, a saber: B, CAR, ESA, F, FMB, G, GH, HERZU, HUA, JAUM, JBSD, LE, M, MA, MEDEL, MERC, MERF, MO, NY, P, UA, UC, UDBC, UCOB, US, USM y WIS. Sin embargo, no fue posible localizar especímenes de validación para la totalidad de las especies citadas en la mencionada obra, pero fueron incluidas con la siguiente nota: “Especie citada en el *Nuevo Catálogo de la Flora de Venezuela* (2008)”. Finalmente, se incorporaron también algunas especies citadas para el estado Monagas y validadas con especímenes de respaldo en la publicación *Adiciones a la flora vascular de los llanos de Venezuela* (Aymard 2017).

Las familias y géneros de Angiospermas fueron circunscritos según el sistema de clasificación APG-IV, versión 14 del sitio web (Stevens 2001-2023); para las Pteridófitas se siguió el esquema propuesto por Pteridophyte Phylogeny Group (PPG-I, 2016). La nomenclatura se actualizó mediante consultas en

las bases de datos del Missouri Botanical Garden (<http://www.tropicos.org>), del International Plant Names Index (<http://www.ipni.org>) y del consorcio World Flora online (<http://www.worldfloraonline.org>) POWO, lo cual también permitió actualizar la lista de plantas endémicas registradas para el estado Monagas.

Los datos recopilados en Excel fueron transformados en un informe de texto utilizando Microsoft Word, ajustado al formato preestablecido que se verá en los resultados. Estos se dividieron en los tres grupos de plantas vasculares incluidos en este trabajo: Pteridófitas, Dicotiledóneas y Monocotiledóneas. Dentro de cada grupo, las familias se ordenaron alfabéticamente, indicando el número de géneros y especies representadas, discriminando entre subfamilias, tribus y subtribus en los casos necesarios.

Durante la recopilación de datos, se encontraron situaciones en las que fue necesario complementar o estandarizar la información ecológica contenida en las etiquetas de los especímenes citados en este trabajo. Por ejemplo, al describir el hábitat, se siguió la nomenclatura propuesta por Huber y Oliveira Miranda (2010) para los tipos y subtipos de formaciones vegetales predominantes en el lugar de colección. Sin embargo, cuando la recolecta se realizó en un área intervenida, se prefirió calificar el hábitat como intervenido, en lugar del tipo original de vegetación. Además, en ausencia de datos sobre la altitud del lugar de colección, se indicó el rango de altitud dentro de los límites políticos del municipio correspondiente.

En la selección de los especímenes que validan la presencia de cada especie en el estado Monagas, se dio prioridad a aquellos revisados por especialistas en la taxonomía del grupo. Para visualizar la distribución geográfica de cada especie dentro del estado, se citaron especímenes disponibles recolectados en diferentes municipios. Además, para evaluar la representación de la flora de Monagas en el herbario UOJ, se incluyeron especímenes adicionales depositados en el mismo.

Los Anexos 1 al 6 (de la sección de resultados y discusión) se encuentran disponibles, en línea, en el archivo de Material Suplementario en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18764092>

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Riqueza de especies y distribución

El Anexo 1 presenta el catálogo de la flora del estado Monagas. La Tabla 3 muestra que este comprende 3050 especies de plantas vasculares, incluyendo taxones intraespecíficos. Estos taxones están organizados en 202 familias y 1.168 géneros. La mayor riqueza de especies (69%), géneros (72%) y familias (71%) corresponde a las dicotiledóneas. Hasta la fecha de esta compilación, en el catálogo se registran 96 especies endémicas de Venezuela. Los Anexos 2, 3 y 4 muestran la porción de géneros, especies y subcategorías dentro de cada familia, en pteridófitas, dicotiledóneas y monocotiledóneas, respectivamente.

Tabla 3. Diversidad de plantas vasculares en el estado Monagas.

Grupos Taxonómicos	Pteridophyta	Dicotyledonae	Monocotyledonae	Total
Familias	27	145	30	202
Géneros	65	843	260	1.168
Especies	241	2.018	687	2.946
Taxa infraespecíficos	4	86	14	104
Especies + subcategorías	245	2.104	701	3.050
Especies endémicas	7	77	12	96

Estos resultados revelan un aumento de 18 familias, 210 géneros y 831 especies, incluyendo categorías infraespecíficas, con respecto a los publicados por Lárez *et al.* (2015). Los incrementos se deben a los avances en las exploraciones botánicas e investigaciones regulares llevadas a cabo en el herbario UOJ, a la revisión sistemática de varios taxones y a la inclusión de 378 especies citadas para el estado Monagas por Hokche *et al.*

(2008), así como también otras 36 especies tomadas de una lista de nuevos registros informados por Aymard (2017) para la región llanera del estado Monagas y que cuentan con los especímenes que acreditan su presencia en esta entidad (Anexo 5). En esa publicación figuran otras 38 especies probablemente presentes en Monagas, pero no incluidas en el catálogo, debido a que no son citados los respectivos especímenes de respaldo (Anexo 6).

El número de familias se ha modificado en parte gracias a los avances en las investigaciones señaladas en el párrafo anterior, pero también debido a la reevaluación en la clasificación de las angiospermas y pteridófitas basada en la data proveniente del análisis cladístico de estudios moleculares, sumados a nuevos hallazgos en la anatomía y morfología de este grupo de plantas, caracteres que han sido integrados en los sistemas de clasificación APG-IV (<http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-4000023657>) y PPG-I (2016) seguidos en este trabajo para las angiospermas y para las pteridófitas, respectivamente. En algunos casos se han suprimido familias que en la nueva versión aparecen como subfamilias/tribus de otras de circunscripción más amplia con respecto a APG-III. En otros casos, se trata de inclusiones de nuevas familias, conformadas por uno o más géneros excluidos de otras preexistentes.

En el grupo de las Dicotiledóneas las familias previamente registradas para el estado Monagas (Lárez *et al.* 2015) que no figuran en este catálogo son: Avicenniaceae (actualmente una subfamilia de Acanthaceae), Adoxaceae (subfamilia de Viburnaceae), Hydrophyllaceae (subfamilia de Boraginaceae), Monimiaceae cuyo único género representado en Monagas (*Siparuna*) ahora pertenece a la familia Siparunaceae; Myrsinaceae (subfamilia de Primulaceae); Punicaceae (subfamilia de Lythraceae); Ulmaceae, representada en Monagas por el género *Trema* que ahora pertenece a la familia Cannabaceae y Valerianaceae (ahora subfamilia de Caprifoliaceae).

En cambio se han incluido nuevas familias, como Berberidaceae, Calophyllaceae, representada en la flora monaguense por los géneros *Calophyllum* y *Caraipa* que fueron segregados de la familia Clusiaceae; Humiriaceae, Hydroleaceae, cuyo único género (*Hydrolea*) fue excluido de la otrora Hydrophyllaceae; Linderniaceae, segregada de Scrophulariaceae; Microteaceae y Petiveriaceae, extraídas de sendos géneros de la familia Phytolaccaceae (*Microtea* y *Petiveria*, respectivamente), Peraceae, Schoepfiaceae, Symplocaceae, Talinaceae (representada en Monagas por el género *Talinum*, excluido de Portulacaceae), Tapisiaceae, Tropaeolaceae, Viburnaceae (otrora Adoxaceae) y Vochysiaceae.

En las Monocotiledóneas se suprimen las familias Lemnaceae (ahora subfamilia de Araceae) y Xanthorrhoeaceae (sinónimo de Asphodelaceae), pero se incorporan las familias Alstroemericeae,

Costaceae y Xyridaceae.

En las Pteridófitas, siguiendo el esquema taxonómico de PPG-I (2006) se excluyen las familias: Azollaceae (sinónimo de Salviniaceae), Davalliaceae, cuyo único género registrado en este catálogo (*Neprolepis*) se subordina a la familia Nephrolepidaceae, y Parkeriaceae (sinónimo de Pteridaceae). Sin embargo, se añaden otras 12, para un total de 27 familias de pteridófitas, con un saldo positivo de 9 familias con respecto a los datos registrados en Lárez *et al.* (2005).

Con todos los cambios taxonómicos y nomenclaturales introducidas por el sistema de clasificación APG-IV, las 261 familias de plantas inicialmente mencionadas en el Nuevo catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (Hokche *et al.* 2008) se han visto reducidas a 251, como resultado de exclusiones, inclusiones y la recuperación de nombres (Chinaglia 2018). Según estas cifras, en el estado Monagas se ha documentado un 80% de las familias, el 47% de los géneros y 20% de las especies registradas para el país (Tabla 4).

Tabla 4. Riqueza florística de Venezuela y del estado Monagas.

Ámbito geográfico	Familias	Géneros	Especies
Venezuela	251	2.482	15.353
Estado Monagas	202	1.168	3.050

Estos resultados vinculan al estado Monagas como un área con notable diversidad florística, riqueza que está estrechamente relacionada con su variada topografía, que abarca montañas, mesas, planicies y tierras deltaicas, que generan un desnivel altitudinal y define dos pisos térmicos. Por otro lado, existen variaciones locales en la cantidad y distribución de las lluvias, así como suelos muy heterogéneos. Estos factores convergen en una diversidad ecológica dentro de cada paisaje, proporcionando el desarrollo de distintos tipos de vegetación natural con composiciones florísticas muy variadas. Esta diversidad se refleja en el hecho de que prácticamente todos los nueve grandes tipos de formaciones vegetales reconocidas en Venezuela por Huber y Oliveira-Miranda (2010), encuentran representación en el estado Monagas.

La Tabla 5 muestra las 15 familias con mayor diversidad de especies en el estado Monagas. Este conjunto representa el 55% de las especies y el 49% de los géneros registrados en el catálogo. En los tres grupos de plantas vasculares, es notoria la dominancia de unas pocas familias en términos del

número de especies. Entre las pteridófitas, el 53% de las especies se agrupa en cuatro familias (Aspleniaceae, Dryopteridaceae, Polypodiaceae y Pteridaceae); en las monocotiledóneas, tres familias (Poaceae, Cyperaceae y Orchidaceae) constituyen el 67% de las especies; mientras que el 35% de las especies de dicotiledóneas está representado por solo cuatro familias (Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae y Malvaceae).

Tabla 5. Familias con mayor diversidad en el estado Monagas.

Familias	Géneros	Especies + subcategorías
Fabaceae	96	340
Poaceae	90	255
Asteraceae	89	154
Cyperaceae	19	145
Rubiaceae	47	118
Malvaceae	36	94
Orchidaceae	53	88
Melastomataceae	17	74
Euphorbiaceae	21	68
Piperaceae	3	60
Bignoniaceae	23	59
Solanaceae	11	58
Apocynaceae	36	57
Lamiaceae	20	48
Polypodiaceae	8	46
Total	569	1.664

Fabaceae inicia la lista de las familias con mayor número de géneros y especies en el estado Monagas. A nivel mundial, ocupa la tercera posición en diversidad, mientras que en los trópicos se sitúa en el primer lugar (Seigler 2004, Berry *et al.* 2008). La amplia diversificación de este taxón se atribuye a la variedad morfológica, fisiológica y ecológica que exhiben sus especies, características que favorece su presencia en diversos hábitats. Varios estudios florísticos confirman su preponderancia en casi todos los tipos de vegetación en el estado Monagas (Calzadilla y Lárez 2008, García 2015, Lárez *et al.* 2011, 2017, Perazzo 2022).

La familia Poaceae sigue en importancia con 255 especies, riqueza que se correlaciona con la extensa superficie de sabanas en el estado Monagas, donde predomina un estrato herbáceo principalmente compuesto por representantes de esta familia. Es relevante señalar que en el catálogo están representadas las diez subfamilias presentes en el continente americano (Zuloaga *et al.* 2003). Las subfamilias más diversas son Panicoideae (61 géneros y 187 spp.) y Chloridoideae (15 géneros y 35 spp.), en concordancia con el patrón de distribución en las tierras bajas neotropicales

(Giraldo-Cañas 2010).

Dentro del conjunto de familias dominantes, se subrayan nueve de las diez más relevantes en Venezuela, con la notable excepción de Bromeliaceae, posiblemente atribuible a que su hábitat predominante epífita dificulta la recolección. Es de hacer notar la presencia de Polypodiaceae (Pteridophyta) dentro de las quince familias con mayor número de especies en el estado Monagas.

Bignoniaceae y Apocynaceae ocupan los lugares onceavo y décimo tercer, respectivamente, a pesar de no figurar entre las familias más diversas a nivel nacional, la primera destaca por su amplia distribución en el estado, especialmente en el piedemonte y planicies (García 2015), mientras que la destacada posición de Apocynaceae se debe a que en el sistema APG-IV incluye los géneros de la otrora familia Asclepiadaceae.

Biotipos

Dada la complejidad de la vegetación, especialmente en el contexto de las plantas tropicales, la clasificación tradicional de plantas en categorías como hierbas, arbustos, árboles y trepadoras excluye ciertos biotipos, como los helechos, las palmas y otras monocotiledóneas, que presentan características biológicas y estructurales que no encajan adecuadamente en estas categorías. Por esta razón, además de las categorías clásicas, se añaden las denominaciones específicas de helechos y palmas. También se adjunta el subtipo sufrútice para los arbustos que no superan el metro de altura y que están lignificados únicamente en la base.

La flora del estado Monagas, además de ser rica en especies, exhibe una amplia diversidad de formas y hábitos de crecimiento, la Figura 11 muestra los principales tipos en que se han agrupado las especies registradas en este catálogo. La mayoría corresponden al hábito herbáceo, donde se circunscribieron no sólo los terófitos *sensu* Raunkiaer (1934), si no también todas las especies de plantas terrestres, acuáticas, epífitas y rupícolas sin crecimiento secundario. Esta categoría encierra alrededor del 91% de las especies de monocotiledóneas. En orden decreciente siguen los arbustos y/o sufrútices, los árboles, las trepadoras y/o lianas, los helechos y las palmas.

La preponderancia de especies herbáceas guarda relación con el hecho de que gran parte de la superficie del estado Monagas está ocupada por sabanas y otros tipos de herbazales, donde la

mayoría de las especies son de hábito herbáceo (Riina *et al.* 2007). Los árboles constituyen aproximadamente el 20% de las especies registradas en este trabajo, un valor consistente con el 22% registrado para los llanos venezolanos, ecorregión que abarca un 80% del área del estado Monagas.

Distribución de especies y tipo de vegetación

La Figura 12 muestra el número de especies recolectadas en las principales formaciones vegetales del estado Monagas, con base en el análisis de los datos acumulados para la realización de este catálogo. Se observa un predominio de especies procedentes de los herbazales, que incluyen sabanas abiertas, sabanas arboladas y herbazales de pantano. Estas son seguidas de cerca por las especies recolectadas en los diferentes tipos de bosques siempreverdes, que abarcan los nublados del Macizo de Caripe y su piedemonte, así como los

bosques de pantanos, de palmas y de manglares en las planicies al este y sur del estado. La pequeña diferencia entre estas dos formaciones, a pesar de la considerable extensión de los herbazales en comparación con los bosques siempreverdes, resalta la mayor concentración de biodiversidad en éstos últimos, especialmente en los bosques montanos, que albergan una notable cantidad de especies endémicas (Steyermark 1966). Esto reafirma la idea de que los herbazales, particularmente las sabanas, no son áreas de alta diversidad florística, debido a que su relativa uniformidad topográfica y su edad geológica reciente son factores que limitan el proceso de especiación o aparición de nuevas especies (Riina *et al.* 2007). Además, son pocas las especies que pueden tolerar las condiciones microclimáticas adversas y los altos niveles de perturbación por fuego a los que históricamente han estado sometidas.

Figura 11. Distribución de especies entre los principales hábitos o formas de vida.

Figura 12. Distribución de especies en las principales formaciones vegetales del estado Monagas.

A continuación se encuentran los bosques semicaducifolios, que se concentran principalmente en áreas montañosas y mesas de piedemonte, aunque también se hallan dispersos en las mesas llanas y algunas planicies, sobre suelos fértiles con alto contenido de arcilla (Chacón *et al.* 2007) y otros hábitats que favorecen la variedad de especies que albergan, a pesar de la significativa intervención humana, especialmente para fines agrícolas, ganaderos y de extracción de productos vegetales.

En orden decreciente de riqueza, se encuentran las áreas intervenidas y los matorrales; las primeras incluyen hierbas y sufrutices nativos o naturalizados, recolectados en diversos cultivos, céspedes, áreas urbanas y orillas de carreteras y caminos; los matorrales por su parte, envuelven especies de arbustos y árboles de porte bajo que prosperan como vegetación secundaria en bosques degradados. A continuación se encuentran los bosques ribereños que se desarrollan a lo largo de los numerosos ríos que cruzan el estado (aún no completamente explorados), con una diversidad relativamente baja, relacionada con los suelos arenosos y pobres en nutrientes que los caracterizan.

Los bosques caducifolios o estacionalmente secos, que cubren pequeñas áreas pero presentan gran diversidad, siguen en importancia. Estos bosques se encuentran principalmente en el ecotono montaña/mesas de piedemonte, aunque también se localizan en mesas llanas. Su grado de exploración se debe principalmente a los trabajos de Calzadilla y

colaboradores (Calzadilla y Lárez 2008, Calzadilla y Santamaría 2008, 2013).

Finalmente, las especies recolectadas en los arbustales siempreverdes y espinosos son escasas, probablemente debido a la limitada extensión de estas formaciones en el estado y su escasa exploración. Los arbustales se encuentran en las planicies cenagosas y deltaicas, mientras que los espinosos, representados principalmente por cardonales, ocupan las zonas más secas del piedemonte.

La riqueza de especies en las formaciones vegetales de la porción llanera del estado Monagas es proporcionalmente similar a la observada por Dezzeo *et al.* (2006) en diferentes paisajes de los Llanos Orientales de Venezuela, donde la diversidad sigue el patrón: bosques deciduos > morichales > bosques semideciduos > bosques ribereños > sabanas.

Afinidades florísticas

La diversidad florística del estado Monagas se ve enriquecida por su ubicación geográfica única, donde convergen porciones fitogeográficas tanto de la región Caribe (montañas y llanos altos) y de la subregión Guayana Oriental (llanos bajos o planicies). Esta última es parte de una de las cuatro subregiones previamente delimitadas en la Guayana venezolana (Huber 1994, Berry *et al.* 1995). En consecuencia, la flora de Monagas presenta una fusión de elementos característicos de sus límites

naturales, que incluyen la Cordillera de la Costa al norte, el río Orinoco y su delta al sur y este y la continuidad de los llanos al oeste.

Al comparar la lista de especies con las de otros sectores de la Cordillera de la Costa que han sido objeto de estudios florísticos, se evidencia la afinidad de la vegetación en el norte de Monagas con los bosques característicos de la zona montañosa. Un ejemplo claro es la presencia en las mesetas de piedemonte de casi todas las especies notorias reportadas por Cumana (2008) para los bosques caducifolios y semicaducifolios del Parque Nacional Mochima, ubicado en la porción del Macizo Turimiquire correspondiente a los estados Anzoátegui y Sucre. Entre las especies notables se encuentran *Aspidosperma cuspa*, *Cassia moschata*, *Cochlospermum vitifolium*, *Genipa americana*, *Libidibia punctata*, *Senegalia polyphylla* y *Senna bacillaris*, así como algunas especies de los géneros *Androanthus*, *Cordia* y *Cupania*. De manera similar, en los bosques ribereños de ambas localidades se registran individuos de *Anadenanthera peregrina*, *Brownea coccinea*, *Calliandra poliphylla*, *Cecropia peltata*, *Ceiba pentandra*, *Copaifera officinalis* e *Inga vera*.

En la vegetación arbórea localizada a mayores altitudes se observa la presencia común de especies como *Heliocarpus americanus*, *Pehría compacta*, *Schlefflera morototoni* y *Warszewiczia coccinea*.

Este patrón de similitud florística subraya el vínculo entre la flora del norte de Monagas y los ecosistemas boscosos de la Cordillera de la Costa y se mantiene al cotejar el catálogo de especies con los resultados de estudios llevados a cabo en el tramo central de dicha cordillera. Por ejemplo en bosques estacionales, como los investigados por Leyton y Ruiz (2006) en el Parque Nacional Henri Pittier, situado entre los 200 y 400 m sobre el nivel del mar, donde fueron identificadas 40 familias y 91 especies de plantas vasculares; el 100% de las primeras y el 89% de las segundas están presentes en el estado Monagas, subrayando la estrecha conexión florística.

Similarmente, al comparar la composición de especies de los bosques nublados de Monagas con los estudiados por Meier (2004) en el Parque Nacional El Ávila (1700-2200 m snm), quien señala una lista de 16 familias y géneros característicos de la vegetación arbórea de dicho parque, se revela que, a excepción de Podocarpaceae, todas las familias y muchos de los géneros están presentes en este catálogo. Entre ellos destacan Araliaceae

(*Oreopanax*, *Schefflera*), Asteraceae (*Oyedaea*), Clusiaceae (*Clusia*), Euphorbiaceae (*Alchornea*, *Croton*, *Sapium*), Hypericaceae (*Vismia*), Fabaceae - Mimosoideae (*Inga*, *Ormosia*), Lauraceae (*Aniba*, *Nectandra*, *Ocotea*), Melastomataceae (*Graffenrieda*, *Henriettella*, *Meriania*, *Miconia*), Meliaceae (*Cedrela*, *Guarea*, *Trichilia*), Moraceae (*Ficus*, *Morus*, *Pseudolmedia*), Myrsinaceae (*Myrsine*), Myrtaceae (*Eugenia*, *Myrcia*), Proteaceae (*Roupala*), Rubiaceae (*Guettarda*, *Psychotria*, *Rudgea*), Sapotaceae, Verbenaceae (*Aegiphila*) y Theaceae (*Ternstroemia*, *Freziera*).

Adicionalmente, en el estado Monagas se presentan algunas de las palmas (*Geonoma*); plantas trepadoras de las familias Cucurbitaceae, Bignoniaceae y Passifloraceae; abundantes arbustos de las familias Melastomataceae, Piperaceae, Rubiaceae y Solanaceae; bambúes (*Rhipidocladum*, *Chusquea*) y casi todos los helechos del estrato herbáceo. Según el mismo autor, las especies *Achyrocline vargasiana* (Asteraceae), *Alchornea triplinervia* (Euphorbiaceae), *Ditassa albonerva* (Apocynaceae-Asclepiadoideae), *Croton huberi* (Euphorbiaceae), *Duranta mutisii* (Verbenaceae), *Myrcia splendens* (Myrtaceae), *Nectandra baccans* (Lauraceae) y *Palicourea angustifolia* (Rubiaceae) tienen su límite oriental dentro del Parque Nacional El Ávila; sin embargo, su registro en este catálogo confirman que su distribución se extiende hasta el ramal oriental de la Cordillera de la Costa, y en el caso de *Alchornea triplinervia* el hábitat se extiende hasta bosques ribereños en las mesetas.

El 62% de las especies registradas para el estado Monagas están presentes en la Guayana venezolana (Steyermark *et al.* 1995-2005), las cuales se distribuyen en 156 familias (83%) y 734 géneros (73%) registrados en este catálogo. Esta marcada afinidad se hace aún más evidente al comparar la composición florística de las planicies o llanos bajos del estado Monagas con las tierras bajas de la Guayana. Se ha constatado coincidencia con el 90% de las especies de la planicie aluvial del Río Orinoco y con el 100% de la planicie cenagosa deltaica (Lárez *et al.* 2017, 2011).

Además, se compararon las especies de hábitat acuático registradas para Monagas con una lista de plantas acuáticas no leñosas de los humedales del Escudo de Guayana de Colombia y Venezuela, compilada por Rial y Rosales (2023). Se encontró que en el estado Monagas están representadas un 83% de las familias y un significativo 76% de los géneros de mayor diversidad en dichos humedales. Esta lista comprende 24 familias y 38 géneros,

resaltando algunas especies que parecen caracterizar los suelos arenosos y rocosos con aguas negras propios de la región guayanesa, incluidas en los géneros *Drosera* (Droseraceae), *Utricularia* (Lentibulariaceae), *Andropogon* y *Paspalum* (Poaceae). Asimismo, otras especies de los géneros *Eriocaulon* y *Syngonanthus* (Eriocaulaceae) parecen estar vinculadas a las lajas rocosas en ríos de aguas negras, todos ellos registrados en este catálogo.

Estos resultados confirman la estrecha relación fitogeográfica de la flora de Monagas con la Región de Guayana, particularmente con la de los humedales de la Subregión Oriental, lo cual se explica por la cercanía geográfica y, además, se sustenta en la presencia común de ocho especies endémicas o casi endémica de Venezuela (Tabla 6). Dado que el endemismo es un indicador adecuado para estimar afinidades y relaciones fitogeográficas, este hallazgo refuerza la conexión entre las dos regiones mencionadas.

Endemismo

El endemismo es un concepto ampliamente empleado para identificar taxones nativos con una distribución geográfica limitada. Su importancia radica en la necesidad de conocer los atributos biológicos de estas especies y delimitar áreas prioritarias para su conservación. Para aplicar correctamente este concepto, es fundamental contar con información precisa sobre la distribución del taxón en cuestión. Sin embargo, este conocimiento suele ser incompleto en muchas especies tropicales debido a la escasa exploración en diversas regiones.

En el ámbito de la ecología y la conservación, se ha propuesto un rango de área geográfica como límite práctico para considerar a un taxón como endémico, variando desde menos de 10.000 hasta 50.000 Km². No obstante, la flexibilidad en esta definición ha llevado a que los límites administrativos de un país se utilicen para definir taxones endémicos, a pesar de no siempre corresponder con unidades geográficas naturales. Por ello, algunos autores han introducido conceptos ligeramente modificados, como el de especies “cuasiendémicas”, que hace referencia a aquellas que, si bien son endémicas, penetran ligeramente en países vecinos debido a la continuidad de los hábitats (Gonzalez-García y Gómez de Silva 2003, Noguera-Urbano 2017). De manera similar, la identificación de endemismos a nivel del espacio político-administrativo del estado Monagas presenta dificultades, ya que sus límites naturales se extienden más allá de los oficiales, abarcando sectores donde persiste un conocimiento florístico limitado.

Del análisis de los resultados de este catálogo, se identificó un total de 96 especies endémicas de Venezuela presentes en el estado Monagas (Tabla 6). De ellas, hasta donde se conoce, solo 16 tienen una distribución estrictamente restringida a los límites administrativos de esta entidad. Además, se identificaron varias especies y variedades que califican como “cuasiendémicas” de Venezuela, cuyos hábitats se extienden hasta Brasil, Guyana o Colombia (POWO 2024).

Tabla 6. Especies endémicas presentes en el estado Monagas.

Familias	Especies	Paisajes	Vegetación
PTERIDOPHYTA			
Aspleniaceae	<i>Asplenium caripense</i>		Bosques nublados
Athyriaceae	<i>Diplazium striatum</i>		Bosque siempreverde
Cyatheaceae	<i>Cyathea amabilis</i>	Montaña	Bosques nublados y semicaducifolios
	<i>Cyathea venezuelensis</i>		
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes curranii</i>		Bosques nublados
Polypodiaceae	<i>Campyloneurum chrysopodum</i>		
Polypodiaceae	<i>Polypodium moritzianum</i>		Bosques semicaducifolios
DICOTYLEDONAE			
Acanthaceae	<i>Dicliptera porphyrocoma</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Mendoncia albiflora</i> *		
	<i>Mendoncia leucantha</i>		
Apocynaceae	<i>Cynanchum caudigerum</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Fischeria laurae</i>		
	<i>Gonolobus hildegardiae</i>		
Araliaceae	<i>Hydrocotyle venezuelensis</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Oreopanax venezuelensis</i>		
Asteraceae	<i>Chromolaena xestolepidoides</i>	Montaña	Bosques nublados
			Bosques semicaducifolios

	<i>Fleischmannia monagasensis</i> *		
	<i>Mikania monagasensis</i> *		
	<i>Oyedaea hypomalaca</i> *		
	<i>Pseudognaphalium caeruleocanum</i> *		Bosques smicaducifolios, bosques nublados
	<i>Pseudognaphalium dichotomum</i>		Bosques semicaducifolios
	<i>Piptocoma vernonioides</i>		
	<i>Stilpnopappus pittieri</i>	Mesa llana	Sabanas
	<i>Tanaecium apiculatum</i> *	Piedemonte	Bosques caducifolios
	<i>Verbesina acuminata</i>		
	<i>Verbesina caracasana</i>		
Begoniaceae	<i>Begonia verruculosa</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
Berberidaceae	<i>Berberis vitellina</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
Bignoniaceae	<i>Tanaecium apiculatum</i>	Piedemonte	Bosques caducifolios
	<i>Bourreria bolivarensis</i> **	Planicies	Arbustales
Boraginaceae	<i>Cordia guacharaca</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Heliotropium gracilipes</i>	Montaña	Bosques subhúmedos
	<i>Varronia steyermarkii</i> *	Planicies	Bosques de várzeas
Cactaceae	<i>Pilosocereus kanukuensis</i>		
Campanulaceae	<i>Centropogon monagensis</i>	Montaña	Bosque semicaducifolio
Canellaceae	<i>Cinnamodendron venezuelense</i> *	Montaña	Bosques semicaducifolios
Celastraceae	<i>Maytenus pittieriana</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
Chrysobalanaceae	<i>Hymenopus hispidus</i> **	Planicies	Arbustales siempreverdes
Convolvulaceae	<i>Evolvulus villosissimus</i> **	Mesa llana	Sabanas
	<i>Croton huberi</i>		
	<i>Croton turumiquirensis</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia compressa</i> **	Mesa llana	Sabanas secas
	<i>Sebastiania venezolana</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Dioclea crassifolia</i>		
	<i>Inga macrantha</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Machaerium dubium</i> **	Planicies	Bosques siempreverdes
	<i>Machaerium grandifolium</i>		Bosques caducifolios
	<i>Machaerium tovarense</i> **	Piedemonte	Bosques semicaducifolios
Fabaceae	<i>Macrolobium colombianum</i> var. <i>monagasense</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Macrolobium spectabile</i> **	Planicies	Bosques de pantanos
	<i>Ormosia subsessilis</i> *	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Tachigali davidsei</i> **	Mesa llana	Bosques ribereños
	<i>Zornia herbácea</i>		
Gesneriaceae	<i>Amalophyllum caripense</i> *		
	<i>Besleria connata</i>	Montaña	Bosques nublados
Lauraceae	<i>Persea fendleri</i>	Montaña	Bosques nublados
	<i>Pleurothyrium costanense</i>		Bosques semicaducifolios
Lecythidaceae	<i>Gustavia parviflora</i>	Montaña	Bosques nublados
Malvaceae	<i>Quararibea steyermarkii</i>	Montaña	Bosques ribereños
Margraviaceae	<i>Marcgravia sororopaniana</i>		
	<i>Miconia arbutifolia</i>		Bosques nublados
Melastomataceae	<i>Miconia curta</i>	Montaña	Bosques deciduos
	<i>Miconia paupercula</i>		Bosques semicaducifolios
	<i>Miconia rariflora</i>		
Ochnaceae	<i>Ouratea grosourdyi</i> **	Piedemonte	Bosques caducifolios
Olacaceae	<i>Heisteria coccinea</i>		
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus zanthoxyloides</i> *	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Peperomia mollisoides</i>		Bosques ribereños
	<i>Peperomia steyermarkii</i>		Bosques semicaducifolios
Piperaceae	<i>Piper elparamoense</i>		
	<i>Piper glabrescens</i> var. <i>venezuelense</i>	Montaña	Bosques nublados
	<i>Piper monagasense</i>		Bosques semicaducifolios
	<i>Piper pseudoaequale</i>		
Polygalaceae	<i>Monnina venezuelensis</i> *	Montaña	Matorrales
Rubiaceae	<i>Arachnothryx costanensis</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
	<i>Hoffmannia caripensis</i> *		

	<i>Palicourea pustulata*</i>		
	<i>Rondeletia aristeguietae</i>	Montaña, piedemonte	Bosques semicaducifolios
	<i>Rondeletia orinocensis</i>	Montaña	Bosques nublados y semicaducifolios
Santalaceae	<i>Phoradendron pachystachyum</i>	Mesa llana	Bosques
Sapotaceae	<i>Pouteria rigidopsis</i>	Montaña	Bosques nublados
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum lasserii*</i>	Montaña	
Verbenaceae	<i>Duranta steyermarkii</i>	Montaña	Áreas intervenidas
	<i>Siachytarpheta lopez-palacii**</i>	Mesa llana	Matorrales
MONOCOTYLEDONAE			
Amaryllidaceae	<i>Hymenocallis bolivariana*</i>		
	<i>Hymenocallis venezuelensis</i>	Mesa llana	Herbazales
	<i>Anthurium caripense</i>		
	<i>Anthurium cartilagineum</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios
Araceae	<i>Anthurium merlei</i>		Bosques nublados
	<i>Anthurium subsagittatum</i>		
	<i>Philodendron sucrense</i>		
	<i>Xanthosoma pariense</i>	Montaña	Bosques nublados
Cyclanthaceae	<i>Asplundia caput-medusae</i>		Bosques nublados
	<i>Dicranopygium rupestre</i>	Montaña	Bosques ribereños
Marantaceae	<i>Goeppertia steyermarkii</i>		Bosques siempreverdes
Orchidaceae	<i>Specklinia exilis*</i>	Montaña	Bosques semicaducifolios

*Distribución restringida al estado Monagas. **Nuevos registros de endemismo para los llanos venezolanos.

Aymard (2017) presentó una lista de 35 especies endémicas de los llanos venezolanos, de las cuales solo las siguientes han sido recolectadas en el estado Monagas: *Hymenocallis bolivariana*, *Hymenocallis venezuelensis*, *Macherium grandifolium*, *Phoradendron pachystachyum*, *Stilpnopappus pittieri* y *Tanaecium apiculatum*. Sin embargo, en este estudio se agregan otras 11 especies endémicas de Venezuela presentes en la porción llanera del estado (Tabla 6), lo que eleva el total a 46.

A pesar de este incremento, los datos confirman que los llanos es una región natural con bajo nivel de endemismo y de diversidad florística en comparación con las zonas montañosas de Venezuela (Riina 2003). Aunque éstas últimas abarcan solo el 10% del área del estado Monagas, albergan cerca del 82% de las especies endémicas registradas en este estudio, lo que resalta su importancia en términos de diversidad biológica.

CONCLUSIONES

Este catálogo representa un paso significativo hacia la comprensión y documentación de la diversidad botánica en el estado Monagas, presentando una muestra representativa de 3.050 especies de plantas vasculares. Mediante la combinación de datos obtenidos a través de exploraciones de campo y la revisión exhaustiva de ejemplares depositados en herbarios venezolanos y bases de datos de varios herbarios extranjeros, se ha

ampliado y enriquecido el conocimiento de la flora en el país, especialmente en áreas clave como la cordillera de la costa, los llanos orientales y el delta del río Orinoco.

Además de proporcionar una visión detallada de la biodiversidad vegetal, este catálogo también ofrece información ecológica invaluable que puede ser utilizada para desarrollar estrategias efectivas de gestión y conservación de la vegetación. Específicamente, hemos identificado hábitats críticos para las 96 especies endémicas registradas en este estudio, lo que subraya la importancia de proteger estos entornos únicos.

Es importante destacar que este trabajo es un esfuerzo continuo y en evolución. Se reconoce la necesidad de una revisión taxonómica y nomenclatural constante para mantenerlo al día con los cambios que conllevan los avances en los estudios filogenéticos. Asimismo, se prevé aumentos en el número de taxones una vez se incrementen las exploraciones de áreas específicas, como los bosques ribereños y algunas planicies poco exploradas, que requieren una mayor atención en futuros estudios botánicos.

En resumen, este catálogo no solo representa un hito en la investigación botánica en el estado Monagas, sino que también proporciona una base sólida para futuras investigaciones y acciones de conservación que promuevan la preservación de la rica biodiversidad de la región.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los curadores de los herbarios GUYN (Herbario Regional de Guayana, Venezuela), IRBR (Herbario Isidro Ramón Bermúdez Rodríguez, Departamento de Biología de la Universidad de Oriente, Sucre), IVIC (Herbario del Proyecto de Biomedicinas del Bosque Tropical, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), MY (Herbario Víctor Manuel Badillo, FAGRO, Universidad Central de Venezuela), MYF (Herbario Víctor Manuel Ovalles, Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela), PORT (Herbario Biocentro-UNELLEZ, Venezuela), VEN (Herbario Nacional de Venezuela) por facilitarnos la revisión de los datos de las colecciones depositadas. Especial mención a Carmen Emilia Benítez[†], Luis J. Cumana y Leyda Rodríguez.

A los especialistas revisores del material depositado en UOJ: Neida Avendaño (Leguminosae-Faboideae), Carmen Emilia Benítez[†] (Solanaceae), Giovannina Orsini (Lamiaceae), Shingo Nozawa (Poaceae), Yurivia Vivas (Bromeliaceae). Buenaventura Caldera por revisar las listas de las Pteridófitas (Lycopodiidae y Polypodiidae). Al Profesor Luis E. Redden por su contribución en el capítulo y mapa de suelos. A la Profesora María A. Díaz por los ajustes en los mapas de fisiografía y suelos. A la Ing. María Victoria Macuare Lárez por la organización y análisis de la data. A los estudiantes y tesis de Taxonomía de Angiospermas y Taxonomía Agrícola por sus valiosas colecciones que han contribuido al enriquecimiento del Herbario UOJ, finalmente a Carlos Lárez por la autoría de casi todas las fotografías y por su desinteresada labor de baqueano y compañero de campo en todas las exploraciones realizadas en los llanos bajos del estado Monagas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACUÑA T. 2016. Revisión taxonómica de la familia Apocynaceae Juss. en el estado Monagas. Maturín, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 135.
- ALCORCÉS N, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011. Flora del estado Monagas: Actualización de la familia Malvaceae s.s. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 121.
- APG III (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP). 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Bot. J. Linn. Soc.* 161:105-121.
- APG IV (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP). 2016. An Update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Bot. J. Linn. Soc.* 181(1):1-20.
- AYMARD G. 2003. Bosques de los Llanos de Venezuela: Consideraciones generales sobre su estructura y composición florística. *En: HÉTIER J-M, LÓPEZ R. (Eds.). Tierras Llaneras de Venezuela. CIDIAT, Mérida, Venezuela, pp. 19-37.*
- AYMARD G. 2017. Adiciones a la flora vascular de los Llanos de Venezuela: nuevos registros y estados taxonómicos. *BioLlania Edición Esp.*15:1-296.
- AYMARD G, GONZÁLEZ V. 2014. Los bosques de los Llanos de Venezuela: Aspectos de su estructura, composición florística y estado actual de conservación. *En: RANGEL-CH JO (Ed.) Colombia Diversidad Biótica XIV. La región de la Orinoquia de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá, Colombia, pp. 483-532.*
- BELLO M. 2016. Revisión taxonómica de la familia Verbenaceae J. St. - Hill en el estado Monagas. Maturín, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 94.
- BERRY PE, HUBER O, HOLST BK. 1995. Floristic analysis and phytogeography. *In: BERRY PE, HOLST BK, YATSKIEVYCH K. (Eds.). Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 1 Introduction. Missouri Botanical Garden. St. Louis. Timber Press, Portland, Oregon, USA, pp. 161-191.*
- CALDERA-VERA B, FRANCO-SALAZAR V, VALERIO R., CUMANA LJ. 2021. Pteridófitas de sectores adyacentes al Monumento Natural Alejandro de Humboldt, Parque Nacional El Guácharo, Venezuela. *Saber.* 33:48-63. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5806819>
- CALZADILLA J, LÁREZ A. 2008. Flora y vegetación de la cuenca alta del río Aragua, municipio Piar, estado Monagas, Venezuela. *Acta Bot. Venez.*

31(1):251-272.

- CALZADILLA J, SANTAMARÍA R. 2008. Aporte al conocimiento del municipio Piar del estado Monagas. Alcaldía del Municipio Piar, Maturín, Venezuela, pp. 249.
- CALZADILLA J, SANTAMARÍA R.. 2013. Serranía La Cimarronera. Municipio Piar-estado Monagas. Flora, vegetación, aspectos físicos naturales y potencialidad turística. Alcaldía Municipio Piar, Maturín, Venezuela, pp. 202.
- CHACÓN N, DEZZEO N, FLORES S. 2007. Caracterización florística, estructural y edafológica de los bosques, morichales y sabanas ubicados en el área comprendida entre los ríos Sariapo y Ature, sur del estado Anzoátegui. Informe Técnico N° 1. INTEVEP, Caracas, Venezuela, pp. 36.
- CHINAGLIA R. 2018. Revisión histórica de los cambios nomenclaturales aplicados a las familias de angiospermas presentes en Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 41(2):179-260.
- COPLANARH (COMISIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ARPOVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS). 1974. Estudio geomorfológico de los Llanos Orientales. Informe de la Comisión del Plan Nacional del Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos N° 38, Ministerio de Obras Públicas, Caracas, Venezuela, pp. 164.
- CUMANA L. 2008. Plantas vasculares del Parque Nacional Mochima, estados Anzoátegui y Sucre, Venezuela. *Ernstia.* 18(2):107-164.
- DE SOUSA L. 2023. Editorial: Nuestra Academia en la penumbra. *Saber.* 35:3-14. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12788969>
- DEZZEO N, FLORES S, ZAMBRANO MARTÍNEZ S, RODGERS LY OCHOA E. 2008. Estructura y composición florística de bosques secos y sabanas en los llanos orientales de Venezuela. *Interciencia.* 33(10):733-740.
- DUNO R, AYMARD G, HUBER O. 2007. Catálogo anotado e ilustrado de la Flora Vasculare de los Llanos de Venezuela. Fudena/Fundación Empresas Polar/Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 738.
- ELIZAIDE G, VILORIA J, ROSALES A. 2007. Geografía de Suelos de Venezuela. *En: Fundación Empresas Polar (Ed.). GeoVenezuela, Tomo 2. Medio Físico y Recursos Ambientales. Cap. 15. Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 402-537.*
- FERNÁNDEZ A, LÁREZ A, GONTO R. 2011a. Actualización de la familia Acanthaceae Juss. para el Catálogo de la Flora de Monagas. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 122.
- FERNÁNDEZ A, LÁREZ A, GONTO R. 2011b. Actualización de la familia Amaranthaceae Juss. para el Catálogo de la Flora de Monagas. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 123.
- FERNÁNDEZ A, LÁREZ A, GONTO R, PRADA E. 2015. La familia Moraceae Gaudich para el Catálogo de la Flora de Monagas. XXI Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Caracas, Venezuela, p. 286.
- FERRER H, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011a. Flora del estado Monagas: Actualización de la familia Convolvulaceae Juss. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 126.
- FERRER H, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011b. Flora del estado Monagas: Actualización de la familia Lauraceae Juss. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 127.
- FERRER H, LEOPARDI C, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011c. Flora del estado Monagas: Actualización de la familia Orchidaceae Juss. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 126.
- FEP (FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR). 2012. Unidad natural 1. Costa oriental paisaje natural. Formación y relieve: una prolongación de la costa central. Litoven C.A., Caracas, Venezuela. Disponible en línea en: https://bibliofep.fundacionempresaspolargp.org/media/16842/geo_u1_154_costa_oriental_formacion_relieve.pdf (Acceso 16.10.2023).
- GARCÍA C. 2015. Análisis de la distribución de la flora en la fisiografía del estado Monagas representada en el Herbario UOJ, utilizando

- herramientas de Sistemas de Información Geográfica. Maturín, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ingeniería Agronómica [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 107.
- GARCÍA P. 1987. Proyecto Inventario de los Recursos Naturales de la Región Guayana (PIRNRG). Manual Metodológico (versión preliminar). Compilación. CVG-TECMIN. Ciudad Bolívar, Venezuela, pp. 344.
- GIRALDO-CAÑAS D. 2010. Las gramíneas (Poaceae) de la Guayana Colombiana: Análisis sobre su composición, riqueza, endemismo e invasión. *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 34(130):5-16.
- GONTO R, FERNÁNDEZ A. 2011. Actualización de la familia Cyperaceae Juss. para el Catálogo de la Flora de Monagas. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 125.
- GONTO R, FERNÁNDEZ A, LÁREZ A, PRADA E. 2015a. Estado del conocimiento de la Familia Clusiaceae, estado Monagas. XXI Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Caracas, Venezuela, p. 293.
- GONTO R, FERNÁNDEZ A, LÁREZ A, PRADA E. 2015b. Estado del conocimiento de la Familia Piperaceae, estado Monagas. XXI Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Caracas, Venezuela, p. 292.
- GONZÁLEZ DE JUANA C, ITURRALDE DE AROZENA J, PICARD-CADILLAT X. 1980. Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas, Tomo II. Ediciones FONINVES Caracas, Venezuela, pp. 1031.
- GONZÁLEZ-GARCÍA F, GÓMEZ DE SILVA H. 2003. Especies endémicas: riqueza, patrones de distribución y retos para su conservación. pp. 150-154. *En: GOMEZ DE SILVA H, OLIVERAS DE ITA A.* (Eds.). *Conservación de aves. Experiencias en México.* CIPAMEX, CONABIO, NFWF, México DF, México, pp. 407.
- HOKCHE O, BERRY P, HUBER O. 2008. Nuevo Catálogo de la Flora Vasculare de Venezuela. Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser, Caracas, Venezuela, pp. 859.
- HOLDRIDGE LR. 1979. Ecología basada en Zonas de Vida. Serie Libros y Materiales Educativos, N° 34. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, San José, Costa Rica, pp. 216.
- HUBER O. 1994. Recent advances in the phytogeography of the Guayana Region, South America. *Mem. Soc. Biogeogr.* 4:53-63.
- HUBER O. 2007. Los grandes paisajes vegetales. *En: Fundación Empresas Polar (Ed). GeoVenezuela, Tomo 2: Medio físico y recursos ambientales. Cap. 16: Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 538 -575.*
- HUBER O, DUNO R, RIINA R, STAUFFER F, PAPPATERRA L, JIMÉNEZ A, LLAMOZAS S, ORSINI G. 1998. Estado actual del conocimiento de la flora de Venezuela. Documento Técnico de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables -Fundación Instituto Botánico de Venezuela- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Caracas, Venezuela, pp. 153.
- HUBER O, OLIVEIRA-MIRANDA M. 2010. Ambientes terrestres. *En: RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F, GIRALDO HERNÁNDEZ D.* (Eds.). *Libro de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela, Provita, Shell Venezuela, Lenovo Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 29-89.*
- HUMBOLDT A. 1816-1831. *Voyages aux régions équinoxiales du Nouveau Continent (1799-1800)* [Traducción ALVARADO L, NUCETE SARDI J, RÖHL E. *Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente (1799-1800)*]. Tomos I-V. Escuela Técnica Industrial, Talleres de Artes Gráficas (1941-1942), Biblioteca Venezolana de Cultura, Caracas, Venezuela.
- HUTCHINSON J. 1973. The families of flowering plants, arranged according to a new system based on their probable phylogeny. 2 vols. (3rd Ed.) Oxford University Press, England, pp. 328.
- IPNI (INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX). 2022. Disponible en línea en: <http://www.ipni.org>, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic gardens. (Acceso 15.3.2022).
- JACKSON BD, HOOKER JD. 1893a. Index Kewensis plantarum phanerogamarum: nomina et synonym omnium generum et specierum a linnaeo usque as annum MDCCCLXXXV

complectans nomine recepro auctore patria unicuique planta subjectis: sumptibus beati Caroli Roberti Darwin ductu et consilio Josephi D. Hooker. Vol 1. *Oxford* Clarendon Press, England, pp. 604.

JACKSON BD, HOOKER JD. 1893b. Index Kewensis plantarum phanerogamarum: nomina et synonym omnium generum et specierum a linnaeo usque as annum MDCCLXXXV complectans nomine recepro auctore patria unicuique planta subjectis: sumptibus beati Caroli Roberti Darwin ductu et consilio Josephi D. Hooker. Vol 2. *Oxford* Clarendon Press, England, pp. 2567.

JAHN A. 1934. Las temperaturas medias y extremas de las zonas altitudinales de Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 2(14) 135-172.

KÖPPEN W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica, México DF, México, pp. 478.

LÁREZ A. 1973. Efectos de la quema y del sobre pastoreo simulado sobre la producción de biomasa natural en dos suelos de sabana. *Oriente Agrop.* 5(1-2):15-28.

LÁREZ A. 1985. Catálogo de la Flora del estado Monagas I: Angiospermas. *Oriente Agrop.* 12(1-2):25-71.

LÁREZ A. 2003. Angiospermas del Parque Nacional El Guácharo: estados Monagas y Sucre. *Ernstia*-13(1-2):01-28.

LÁREZ A. 2005a. El herbario UOJ. Simposio Los herbarios nacionales y sus investigaciones. Memorias XVI Congreso Venezolano de Botánica. *Saber.* 17:451-453.

LÁREZ A. 2005b. Estado actual del conocimiento de la Flora del estado Monagas, Venezuela. *UDO Agrícola.* 5:1-19.

LÁREZ A. 2010. Catálogo de la Flora del estado Monagas. Proyecto de Investigación CI: 04-030101-1670-10. Consejo de Investigación, Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas.

LÁREZ A, VERA A. 1970. Inventario y evaluación del recurso forrajero de la sabana de Jusepín. *Oriente Agrop.* 2(2):107-119.

LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2008. El género *Aeschynomene* L. (Fabaceae) en el estado

Monagas. VIII Congreso Científico. Universidad de Oriente. Porlamar, Venezuela, p. 195.

LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011. Flora del estado Monagas: Actualización de la familia Euphorbiaceae s.l. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Maracay, Venezuela, p. 124.

LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2012. Los géneros *Cassia* L., *Chamaecrista* Moench. y *Senna* Mill. (Leguminosae, Caesalpinioideae, Cassieae, Cassiinae) en el estado Monagas, Venezuela. IX Congreso Científico Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela, p. 118.

LÁREZ A, CALZADILLA J, MUDARRA E. 2001. Estructura y composición florística de un Bosque Ombrófilo Macrotérmico del Parque Nacional El Guácharo, estado Monagas, Venezuela. *Ernstia.* 11(2):87-99.

LÁREZ A, PRADA E, LÁREZ C. 2011. Catálogo de plantas vasculares del complejo orillar en la planicie cenagosa deltaica del río Orinoco, estado Monagas, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 34(2):289-319.

LÁREZ A, FERNÁNDEZ A, PRADA E, GONTO R, MAYZ J. 2015. Diversidad de la flora vascular del estado Monagas, Venezuela. *Ernstia.* 25(1):19-62.

LÁREZ A, PRADA E, MARCANO J, LÁREZ C. 2017. Florística y estructura de la vegetación en un sector de la Planicie Aluvial del Río Orinoco, estado Monagas, Venezuela. *Ernstia.* 27(1):59-91.

LASSER T. 1964-1974. Flora de Venezuela. (Ed de la serie). Instituto Botánico. Caracas, Venezuela. 7 V en 15 tomos.

LEYTON S, RUIZ T. 2006. Caracterización florística y estructural de un bosque estacional en el Sector La Trilla, Parque Nacional Henri Pittier, estado Aragua, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 29(2):303-314.

LINDORF H. 2005. Documentación botánica en archivos históricos de Venezuela. Conferencia en Memorias XVI Congreso Venezolano de Botánica. *Saber* (17):1-4.

LINDORF H. 2008. Historia de las exploraciones botánicas en Venezuela. *En: HOKCHE O, BERRY*

- P, HUBER O. (Eds.). Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezuela. pp. 17-40. Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser. Caracas, Venezuela, pp. 859.
- LINDORF H. 2018. La botánica en Venezuela, sus comienzos y evolución. *Acta Bot. Venez.* 41(1):123-167.
- LLAMOZAS S, DUNO R, WINFRIED M, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. 2003. Libro Rojo de la Flora Venezolana. PROVITA, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser, Caracas, Venezuela, pp. 542.
- LÓPEZ-F R, DELGADO-E F. 2015. Degradación del suelo en los Llanos de Venezuela. *En: LÓPEZ R, HÉTIER J-M, LÓPEZ D, SCHARGEL R, ZINCK A.* (Eds.). *Tierras Llaneras de Venezuela... tierras de buena esperanza.* Vol 1. Consejo de Publicaciones, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, pp. 269-301.
- MEIER W. 2004. Flora y vegetación del Parque Nacional El Ávila (Venezuela, Cordillera de la Costa), con especial énfasis en los bosques nublados. Übersetzung von MEIER (1998) ins spanische, zusätzlich mit Fotodokumentation. 567 Seiten. Disponible en línea en: <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1455/> (Acceso 15.3.2022).
- MARNR (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES). 1997. Atlas del estado Monagas. MARNR, Región 14. Tipografía Brasilia, Maturín, Venezuela, pp. 99.
- MOGOLLON L, COMERMA J. 1994. Suelos de Venezuela. Ex Libris, Caracas, Venezuela, pp. 313.
- NOGUERA-URBANO EA. 2017. El endemismo: diferenciación del término, métodos y aplicaciones. *Acta Zool. Mex.* (n.s.). 33(1): 89-107.
- PERAZZO C. 2022. Actualización taxonómica de la subfamilia Faboideae Rudd (Fabaceae Lindley) en el estado Monagas, Venezuela. Maturín, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, Escuela de Ciencias del Agro y del Ambiente, Departamento de Ingeniería Agronómica [Disertación Grado Ingeniero Agrónomo], pp. 316.
- PITTIER H. 1935. Apuntaciones sobre la geobotánica de Venezuela. *Bol. Soc. Venez. Ci. Nat.* 3(23):93-114.
- PITTIER H. 1970. Manual de las plantas usuales de Venezuela, segunda edición. Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, Venezuela, pp. 620.
- POWO (PLANTS OF THE WORLD ONLINE). 2024. The Royal Botanic Gardens, Kew. Plants of the World Online. Disponible en línea en: <https://powo.science.kew.org/> (Acceso 23.01.2024).
- PRADA E, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2009. Flora del estado Monagas: Actualización del registro de la familia Bignoniaceae Juss. XVIII Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Barquisimeto, Venezuela, p. 198.
- PRADA E, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2011. Flora del estado Monagas: Actualización del registro de la familia Rubiaceae. XIX Congreso Venezolano de Botánica. Maracay, Venezuela, p. 128.
- PRADA E, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2013. Actualización de la familia Portulacaceae para el Catálogo de la Flora de Monagas. XX Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. San Cristóbal, Venezuela, p. 160.
- PRADA E, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A. 2014. Actualización del conocimiento de la familia Onagraceae para el catálogo de la flora del estado Monagas. X Congreso Científico de la Universidad de Oriente. Ciudad Bolívar, Venezuela, p. 119.
- PRADA E, LÁREZ A, FERNÁNDEZ A, GONTO R. 2015. Actualización de la familia Flacourtiaceae para el Catálogo de la Flora de Monagas. XXI Congreso Venezolano de Botánica. Sociedad Botánica de Venezuela. Caracas, Venezuela, p. 310.
- PPG I (PTERIDOPHYTE PHYLOGENY GROUP). 2016. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns, *J. Syst. Evol.* 54(6):563-603.
- RAMIA M. 1974. Plantas de las Sabanas llaneras. Monte Ávila Editores, Caracas, Venezuela, pp. 287.
- RAUNKJÆR C. 1934. *The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography.* Oxford University

- Press, Oxford, United Kingdom, pp. 648.
- RIAL A, ROSALES J. 2023. Lista de las plantas acuáticas del Escudo Guayanés: Colombia y Venezuela. *Mem. Fund. La Salle. Cienc. Nat.* 81(190):5-44.
- RIINA R. 2003. Endemismo de la Flora Venezolana. *En: LLAMOZAS S, DUNO R, WINFRIED M, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. (Eds.). Libro Rojo de la Flora Venezolana. , pp. 1-50. PROVITA, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr. Tobías Lasser, Caracas, Venezuela.*
- RIINA R, DUNO DE STEFANO R, AYMARD A, FERNÁNDEZ A, HUBER O. 2007. Diversidad florística los llanos de Venezuela. *En: DUNO R, AYMARD G, HUBER O. (Eds.). Catálogo de la Flora de los Llanos de Venezuela. pp. 107-123. Fundación Polar-Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Caracas, Venezuela.*
- ROSALES J, RODRÍGUEZ M, NARAYÁN A. 2007. El Corredor Ribereño del bajo Río Orinoco, basamento hidrogeomorfológico y sedimentológico funcional. *Copérnico.* 4(7):46-58.
- RÖHL E. 1951. Sobre el gradiente térmico vertical de Venezuela. *Bol. Acad. Cienc. Fis. Mat. Nat.* 14(44):3-60.
- SCHARGEL R. 2007. Geomorfología y Suelos. *En: DUNO R., AYMARD G, HUBER O. (Eds.). Catálogo Anotado e Ilustrado de la Flora Vasculare de los Llanos de Venezuela. Fudena/Fundación Empresas Polar/ Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 21-42.*
- SCHARGEL R. 2015. Suelos Llaneros: Geomorfología, distribución geográfica y caracterización. *En: LÓPEZ R, HÉTIER J-M, LÓPEZ-HERNÁNDEZ D, SCHARGEL R, ZINCK A. (Eds.). Tierras Llaneras de Venezuela... tierras de buena esperanza. 2º Edición, IRD-CIDIAT, Mérida, Venezuela, pp. 63-153.*
- SEIGLER D. 2004. Fabaceae. *In: SMITH N, MORI S, HENDERSON A, STEVENSON D, HEALD S. (Eds.). Flowering Plants of the Neotropics. Princeton University Press, Princeton, United States, pp. 516.*
- SILVA G. 2010. Tipos y subtipos climáticos de Venezuela. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Escuela de Geografía [Ascenso Profesor Titular], pp. 79. Disponible en línea en: <http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/214263> (Acceso 29.10.2023).
- SSS (SOIL SURVEY STAFF). 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service, Washington, DC, USA, pp. 360.
- STEVENS PF. 2001-2023. Angiosperm Phylogeny Website. Versión 14, julio 2017 [actualizada continuamente]. Disponible en línea en: <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. (Acceso 27.10.2023).
- STEYERMARK J. 1966. Contribuciones a la flora de Venezuela parte 5. *Acta Bot. Venez.* 1(3 y 4):9-168.
- STEYERMARK JA, BERRY PE, YATSKIEVYCH K, HOLST BK (Eds.). 1995-2005. Flora of the Venezuelan Guayana. Vol. 1-9. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. Timber Press, Portland, Oregon, USA, pp. 6369.
- STRAHLER A. 1975. Physical Geography, Fourth Edition. Wiley International Edition, New York, USA, pp. 666.
- TAMAYO F. 1969. Prólogo. *En: PITTIER H. Manual de las Plantas usuales de Venezuela, segunda edición, 1970. Fundación Eugenio Mendoza, Caracas, Venezuela, pp. xi-xxii.*
- TEXERA Y. 1991. La exploración botánica en Venezuela (1754-1950). Colección de estudios sociales de la ciencia del Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas. Disponible en línea en: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/356298> (Acceso 26.10.2023)
- IPNI (INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX COLLABORATORS). 2021. International Plant Names Index. Checklist dataset. Disponible en línea en: <http://www.ipni.org> (Acceso 20.01.2021).
- TROPICOS.ORG. 2025. Missouri Botanical Garden. Disponible en línea en: <https://tropicos.org> (Acceso 19.01.2025).
- WOFO (WORLD FLORA ONLINE). 2023. Disponible

en línea en: <http://www.worldfloraonline.org>.
(Acceso 27.10.2023).

ZINCK A, URRIOLA PL. 1970. Origen y evolución de la Formación Mesa, un enfoque pedológico. División de Edafología, Ministerio de Obras Públicas, Barcelona, Venezuela, pp. 83.

ZULOAGA F, MORRONE O, DAVIDSE G, FILGUEIRAS T, PETERSON P, SORENG R, JUDZIEWICZ E. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 46:1-662.